

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 2

Haziran/June-2025

Neshe Mesele Merkezli Bir Bakış: İbn Berrecân'ın Nesih Anlayışı*

An Issue-Oriented Perspective of Naskh: Ibn Barraĵân's Understanding of Naskh

Halil İbrahim GÖRGÜN

Arş. Gör. Dr. Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Tefsir Ana Bilim Dalı

Ress. Ast. Dr. Kastamonu University, Faculty of Theology,
Department of Tafsir
Kastamonu/TÜRKİYE

hgorgun@kastamonu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-3146-5148>

Atıf / Citation:

Görgün, Halil İbrahim. "Neshe Mesele Merkezli Bir Bakış: İbn Berrecân'ın Nesih Anlayışı". *Genç Mütefekirler Dergisi* 6/2 (Haziran/June), 520-551.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15662155>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 10.03.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 01.06.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 520-551

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

* Bu çalışma, Halil İbrahim Görgün tarafından Prof. Dr. Muhsin Demirci danışmanlığında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2024 yılında tamamlanan "İbn Berrecân'ın Vahiy ve İ'tibâr Anlayışı" isimli doktora tezindeki alt başlıklarda yer alan birtakım bilgilerin sistematik olarak geliştirilmesiyle elde edilmiştir.

ÖZET

Kur'an ilimlerinin en önemli meselelerinden biri olan nesih, erken dönemlerden modern döneme kadar birçok tartışmanın konusu olmuştur. Bu çalışma, Endülüs'ün önemli âlimlerinden olan Ebu'l-Hakem İbn Berrecân'ın "Tenbîhü'l-efhâm" adlı tefsiri temel alınarak nesih anlayışını mesele merkezli bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Problem odaklı ele aldığımız nesih konusu, müfessirin düşünce dünyasını anlamak açısından oldukça değerlidir. Çalışmada, nesih tartışmasının onun gözünde hangi meselelerle ilişkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. İbn Berrecân'ın nesih konusuna neden mesafeli durduğu sorusuna cevap aranmış ve tefsirindeki yorumları ışığında üç temel mesele tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, nesh meselesinin aynı zamanda Kitap Ehli ve nübüvvetle ilişkili tartışmalara da dâhil edilen bedâ anlayışıyla bağlantılı olmasıdır. İkinci mesele, kulların ahvâli ve maslahat kavramının dikkate alınması olarak ifade edilebilir. Nesh anlayışının üçüncü yönü ise Mushaf'ta okunmakta olan ve neshedildiği düşünülen ayetlerin, dini hükümlerin konusu haline gelmesi meselesidir. Bu üç problematik husus örneklerle aktarılmış ve araştırmanın imkânı içerisinde Endülüslü önemli âlimlerin nesih konusundaki görüşlerine de yer verilmiştir. İbn Berrecân'a göre, Mushaf'ta yer alan ve mensûh olduğu düşünülen ayetler, zaman ve mekân şartlarına göre Müslümanlar tarafından uygulanabilir durumdadır. Dolayısıyla tüm bu yaklaşımlar, Kur'an'ın bir vahiy olarak ilahi olduğunu ve diğer kitaplardan farklı olarak tahriften korunduğunu göstermektedir. Bu bağlamda müfessir, Mushaf'ta bulunan ve neshedildiği tartışılan ayetleri, nesih olmaksızın açıklamıştır. O, Mushaf'ta yer alan ve hukuki hükümleri ifade eden ayetlerin nesih yerine nesie "tehir" olarak tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Makalede nesih üzerinden Kur'an ilimlerinin çeşitli disiplinlerle etkileşim içinde ele alınmasının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Düşünce ve döküasyon analizi yöntemlerine dayanan bu çalışma ile Kur'an ilimlerinin problematik alanlarının genişletilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, İbn Berrecân, Bedâ, Maslahat, Mushaf.

ABSTRACT

Naskh, as one of the most significant issues in Qur'anic sciences, has been a subject of extensive debate from the early Islamic period to the modern era. This study aims to present a problem-oriented analysis of the concept of *naskh* based on the exegetical work *Tanbīh al-afhām* by Abū'l-Ḥakam Ibn Barrajān, a prominent scholar of al-Andalus. By focusing on the issue of *naskh*, the research seeks to provide insight into the exegete's intellectual framework. The study identifies the key thematic concerns related to the abrogation debate in Ibn Barrajān's interpretation and explores why he maintained a reserved stance toward the notion of *naskh*. Three central issues have been identified through his commentary: the first pertains to the connection between *naskh* and the concept of *badā'*, which often arises in discussions involving the People of the Book and prophethood. The second involves the consideration of human conditions (*aḥwāl*) and the concept of *maṣlaḥa* (public interest). The third issue addresses the question of whether verses still recited in the *muṣḥaf*, yet believed to be abrogated, can form the basis of legal rulings. These three problematics are analyzed with textual examples, and within the scope of the study, the views of other prominent Andalusian scholars on *naskh* are also presented. According to Ibn Barrajān, verses in the *muṣḥaf* that are considered *mansūkh* may still be applicable to Muslims depending on temporal and spatial contexts. His approach underscores the divine and uncorrupted nature of the Qur'an as a revealed text, distinguishing it from previous scriptures. In this context, he interprets verses believed to be abrogated without affirming actual *naskh*. Instead, he argues that legal verses in the Qur'an should be understood through the concept of *nasī'*, rather than *naskh*. The article emphasizes the necessity of addressing issues in Qur'anic sciences in relation to other disciplines through the lens of *naskh*. Employing methods of conceptual inquiry and document analysis, the study aims to contribute to the expansion of the problem space within Qur'anic studies.

Keywords: Tafsir, Ibn Barrajān, Bada, Maslahah, Mushaf.

GİRİŞ

Kur'an ilimleri içerisinde erken dönemde tedvin edilen disiplinler arasında sayabileceğimiz nesih, Kur'an'ın Mushaf halinde yazılı olması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda günümüze ulaşan ilk tefsirler arasında yer alan Mukâtil b. Süleyman'ın (öl. 150/767) tefsir eserinin mukaddimesinde, nâsih ve mensûh ayetlere işaret ettiğini görmekteyiz.¹ Nitekim klasik yaklaşımda Kur'an'da nesih üçe ayrılmakta, metni ve hükmü mensûh naslara Mushaf'ta yer verilmemesi Kur'an'ın intikaline dair şüphelere yol açabilmektedir.² Mekkî b. Ebî Tâlib (öl. 437/1045), neshin kelime anlamına odaklanarak daha ayrıntılı bir tasnif yapmış ve konuyu resm, hıfz, tilavet ve hüküm bağlamında ele almıştır.³ Dolayısıyla meseleye sözlük anlamını dikkate alan bir bakış açısıyla yaklaşım sağlandığında, nesih konusu fukahânın tanımladığı sadece fikhî hükümler kategorisini aşmakta, Kur'an'ın korunmuş ve tebdil edilip edilmemesiyle de alakalı olmaktadır. Bu çerçevede nesih meselesinin, Mushaf'a dair ekleme-çıkarma iddiaları bağlamında da dikkate alınması gerekmektedir. Nitekim Yahudilerle tartışmalarda bu mesele hem diğer dinlerin neshi hem de hükümlerin neshi bağlamında problem edinilmektedir. Bunlara ek olarak nesihle, müşkil vehmedilen ayetlerin çözümü konusunda da bir irtibat kurulduğu söylenmektedir.⁴ Özetle nesih; fıkıh, kelâm ve tefsir ilimlerinin temel konuları arasında yer almakta, Mushaf'ın güvenilir bir şekilde intikali açısından tefsir ilminin sahasına hasredilebilmektedir.

¹ Şeyma Altay, "Mukâtil b. Süleyman Örneğinde Erken Dönem Nesih Algısı", *Usul İslam Araştırmaları* 23/23 (01 Haziran 2015), 45-66. Neshin Kur'an ilimleri arasında ilk konulardan olması açısından bk. Ömer Dinç, *Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı*, (İstanbul: İSAM Yayınları, 2022), 140-144. Nesih meselesinin tarihi çerçeve içerisinde problematik bir gözle okunması için bk. Selim Türcan, *Neshin Problematik Tarihi* (Çorum: Lider Matbaacılık, 2010).

² Örnek olarak bk. İbn Abdülber en-Nemerî, Ebû Ömer. *et-Temhîd limâ fi'l-Muvatta'a' mine'l-meânî ve'l-esânîd*. thk. Mustafâ b. Ahmed el-Alevî-Muhammed Abdulkekîr el-Bekrî, (Mağrib: Vizâretü Umûmî'l-Evkâf ve's-Şuûnî'l-İslâmiyye, 1387), 4/273-280. Neshin süreç içerinden kazandığı anlamlar için bk. Ömer Faruk Atan. "Tarihi Süreç İçerisinde Nesih Teriminin Gelişimi ve Kapsamı." *İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi*, 4/1(2018), 90-113.

³ Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'ân ve mensûhih*, thk. Ahmed Hasan Ferhât (Cidde: Dâru'l-Menâre, 1983), 67-71. Kur'an'da şeriatlerin neshide dahil olmak üzere neshin caiz olduğuna dair ayetler için bk. Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'ân ve mensûhih*, 60-64. Mekkî'nin neshe yaklaşımı ve örnek ayetler için bk. Rıdvan Sanur, *Mekkî B. Ebî Tâlib ve Ebû'l-Ferec İbnu'l-Cevzî'ye Göre Nesih Problemi* (İzmir: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023), 50-76. Sanur'un tespitlerine göre Mekkî; otuz beş ayeti mensûh kabul etmiştir. bk. Sanur, *Mekkî B. Ebî Tâlib ve Ebû'l-Ferec İbnu'l-Cevzî'ye Göre Nesih Problemi*, 95.

⁴ Nesih konusunun problematik olarak ele alınmasına örnek olarak bk. Muhsin Demirci, *Tefsirde Metodolojik Sorunlar* (İstanbul: İFAV, 2012), 133-142; Talip Özdeş, *Kur'an ve Nesih Problemi*. (Ankara: Fecr Yayınları, 2018). Ayrıca Kur'an'ın mevsûkiyetine hâlel getirebilecek rivayetleri değerlendirmesi bağlamında bk. *Muhsin Demirci, Tefsirde Metodolojik Sorunlar*, 122-128.

Neshi problematik açıdan inceleyen Türcan, ilk dönemlerde neshi savunmayı peygamberi ve ona gelen kitabı kabul etmek inkârı ise bunları da inkâr olarak anlaşıldığını ifade etmiştir. Bu asırlarda özgüvene dayalı, kurucu bir dönem olması sebebiyle nesih konusunda esnek yaklaşımlar görülmektedir. Ancak sonraki dönemlerde gelişen süreçler neshi sınırlama ihtiyacını doğurmuş, Kur'an'da neshi kerhen de olsa kabul eden kimseler bulunmuştur. Yine Türcan, modern dönemde ise tarihselci yöntemle yeniden neshe dönüşün yollarının açıldığını ifade etmektedir.⁵ Nesih meselesi geleneksel anlayışların terk edilerek Kur'an ve sünnete dönerek yeniden ve doğru anlama söylemleri çerçevesinde gündeme getirilmiştir. İltaş, klasik dönemde fıkıh usûlünün bir konusu olan "Kur'an'da mensûh ayet yoktur" anlamında nesih konusunun günümüz tefsircilerin anlayışının gelenek içerisinde karşılığının olmadığını ifade etmektedir.⁶ Sonraki süreçte yapılan araştırmalarda Ebû Müslim'in (öl. 322/934) dışında Kur'an'da neshe itiraz eden Safedî'nin (öl. 696/1296) de olduğunu görmekteyiz.⁷ 6. Asır müfessiri olan Ebu'l-Hakem İbn Berrecân (öl. 536/1141)⁸ ise Mushaf'ta nesih olmadığını düşünen ve ayet olarak yer alan hükümlerin işlevsel olduğu fikrine sahip biri olarak niteleyebiliriz. Çünkü o, genel olarak vahiy düzleminde neshi kabul etmekte ancak makalede detaylandıracağımız üzere bizlere intikal eden Mushaf'taki ayetleri erteleme-tehire dönük olarak anlamak gerektiğini düşünmektedir.

İbn Berrecân'ın *el-İrşâd* olarak da bilinen *Tenbîhu'l-efhâm* isimli tefsirinin elimizde iki farklı kişi tarafından tahkik edilmiş metni bulunmaktadır.⁹ Bu metinlerde sûrelerin girişinde yer alan mensûh edilmiş ayetlere dair ibarelerde farklılık göze çarpmaktadır.

⁵ Detay için bk. Türcan, *Neshin Problematik Tarihi*. (Çorum: Lider Matbaacılık, 2010).

⁶ Bk. İltaş, *Klasik Nesih Teorisi ve Çağdaş Tefsirciler* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016), 7.

⁷ Enes Büyük, "Klasik Dönemde Kur'an'da Neshi Reddeden Bir Müfessir: Safedî'nin Nesh Teorisine Yaklaşımı", *Eskiye* 42 (20 Eylül 2020), 881-907. Büyük, neshi reddeden farklı alimlerden de söz etmektedir. Bu sebeple neshin kabulünde icmâ vardır söylemini revize edilmesi gerektiğini belirtir. Bk. Büyük, "Klasik Dönemde Kur'an'da Neshi Reddeden Bir Müfessir", 904.

⁸ Müfessirin hayatı, tefsirciliği ve tasavvufa dair düşünceleri için bk. Hamza Küçük, *İbn Berrecân'ın Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu* (Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1997); Küçük, Hülya, Küçük, Hamza, "Endülüs'ten Önemli Bir Sima: İbn Berrecân", *Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 14 (2002), 125-143; Mahmûd Abdülkerîm Fâtih Hüsnî, *Menhecû'l-İmâm İbn Berrecân fi Tefsîrihî v. 536*, (Amman: Câmîati'l-Yermük, Doktora Tezi, 2009); Mehmet Yıldız, *Kudüs'ün Fethini Müjdeleyen Endüslü Süfi İbn Berrecân* (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019).

⁹ Ebu'l-Hakem İbn Berrecân el-İşbîlî, *Tenbîhu'l-efhâm ilâ tedebbürî'l-kitâbi'l-hakîm ve't-taarrufî'l-âyât ve'n-nebei'l-azîm*, ed. Fâtih Hüsnî Abdi'l-Kerîm (Riyâd: Dâru'n-Nûri'l-Mübîn, 2016). Bu esere ilerleyen dipnotlarda "Tenbîhu'l-efhâm" şeklinde atıf yapılacaktır. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân: Tenbîhu'l-efhâm ilâ tedebbürî'l-kitâbi'l-hakîm ve't-taarrufî'l-âyât ve'n-nebei'l-azîm*, thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2013), 1/471. Bu esere diğer dipnotlarda "Tefsîru İbn Berrecân" şeklinde atıf yapılacaktır.

Mezidî nüshasında; Âl-i İmrân¹⁰, Enfâl¹¹, Tevbe¹², Hûd¹³, Ra'd¹⁴, Hicr¹⁵, İsrâ¹⁶, Meryem¹⁷ ve Tâhâ¹⁸ sûrelerinde mensûh ayetlerin bulunduğu dair bir ibare yer alırken Fâtih Hüsni tahkikinde sadece Âl-i İmrân sûresinde beş ayetin mensûh olduğuna dair ifade yer almıştır. Bu nüsha farklarından olsa gerek Küçük, İbn Berrecân'ın neshi kabul ettiğini ifade etmiş, birkaç ayetle konuya temas etmiştir.¹⁹ Benzer bir farklılık En'âm-6/68-70 ayeti özelinde görülmekte, Fâtih Hüsni tahkikinde ilgili ayetin seyf ayetiyle neshedildiği belirtilirken, Mezidî tahkikinde nesihten söz eden bir ibare yer almamaktadır. Mezidî metninde ayetin nüzül zamanına işaret edilmiş, İslâm'ın fetih ve yardımla üstün çıkmasıyla kıtâl ayetinin indiğine temas edilmiştir.²⁰ Dolayısıyla tahkik edilmiş metinlerde birtakım farklılıkların bulunması, onun neshe dair düşüncesinin doğru tespitinde problem oluşturmaktadır.

İbn Berrecân öncesinde tasavvufî tefsirin önemli alimlerinden Sülemî'nin (öl. 412/1021) Bakara-2/106 ayetini Hz. Peygamberin bulunduğu makamdan daha şereflişine geçiş olarak yorumladığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu ayet özelinde nesih, ahkâma ile ilgili mesele olmaktan uzak bir tarzda değerlendirilmiştir.²¹ Benzer şekilde Kuşeyrî, nesih ayetini; hallerden üstün olan bir hâle geçme şeklinde belirtmiştir. Bu ayetle, kulun

¹⁰ 5 ayet mensûhtur. Bk. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/551; krş. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/471.

¹¹ Altı ayet mensûhtur. Bk. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/429; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/1001.

¹² Yedi ayet mensûhtur. Bk. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 2/467; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/1035.

¹³ Dört ayet mensûhtur. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 3/3; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/1101.

¹⁴ İki ayet mensûhtur. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 3/170; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1239.

¹⁵ Dört ayet mensûhtur. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 3/252; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1317.

¹⁶ İki ayet mensûh olup üçüncüsü tartışmalıdır. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 3/360; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1429.

¹⁷ 4 ayet mensûhtur. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/473; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1525.

¹⁸ 3 ayet mensûhtur. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 3/509; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1555.

¹⁹ Detaylar için bk. Küçük, *İbn Berrecân'ın Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu*, 67-72.

²⁰ İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 2/238; krş. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/892. Yazmalarda nesih ibaresi yer almayan örnekler için bk. İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, Konya: Yusuf Ağa Kütüphanesi, YY4744, vr. 343a; İbn Berrecân, *el-İrşâd fi tefsîri'l-Kur'ân*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 0073, vr. 144b; İbn Berrecân, *el-İrşâd fi tefsîri'l-Kur'ân*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Reisulküttâb, 00030, vr. 223a; İbn Berrecân, *el-İrşâd fi tefsîri'l-Kur'ân*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye, 00148, vr. 169a.

²¹ Muhammed b. Hüeyin es-Sülemî, *Hakâiku't-tefsîr* (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2001), 1/63.

yükselişi ve ubûdiyetini artıran meseleler söz konusu edinilmiştir.²² Kuşeyrî açısından tevhid ve Allah'a ulaşma yolunda, nesih ve değiştirme/tebdil söz konusu olmamaktadır. Ancak fiiller değişime ve neshe mümkün şeyler arasındadır.²³ Yine onun değerlendirmesinde tevhide ek olarak; vaad, tehdit gibi haberî konular da şeriatlerin değişmesiyle değişmez hükümler arasındadır.²⁴

1. İbn Berrecân'ın Genel Olarak Nesih Düşüncesi

İbn Berrecân'ın nesih düşüncesini anlamak, Endülüs dinî düşüncedeki yerini anlamakla da ilişkilidir. Ayrıca müfessirin nesih düşüncesini keşfetmek tefsir alanındaki yaklaşımını belirlememizi sağlayacak şeylerdendir. Bu bağlamda *Tenbihu'l-efhâm* isimli eseri, onun nesih tartışmasına getirdiği özgün yaklaşımı görmemizi sağlayacaktır. Bu sebeple neshe dair mesele merkezli bir şekilde konuya başlamadan önce onun neshe yaklaşımının genel portresini çizmek gerekir. Böylelikle onun yaklaşımında nesih düşüncesinin farklı tasniflere konu olabileceğini de göstermiş olacağız. Çünkü tefsirini dikkatli bir şekilde incelediğimizde, farklı anlamları dikkate alarak neshi kabul ettiğini yine farklı cihetlerle neshi kabul etmediğini söyleyebiliriz. Ancak bizce onu mutlak bir şekilde nesih inkarcısı olarak nitelemek, ilerleyen bölümlerde anlaşılacağı üzere, müfessirin genel düşüncesi açısından mümkün değildir.

Nesih konusu İslâm toplumlarında çeşitli açılardan tartışma konusu olmuş, Kur'an'ın ve Hz. Peygamberin diğer din ve şeriatleri neshettiği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Bu bağlamda Endülüslü dil âlimi Batalyevsî (öl. 521/1127), Müslümanlar arasında ihtilafa sebep olan konulardan biri olarak nesih meselesine yer vermekte, Ehl-i Sünnetin neshi kabul eden taraf içerisinde yer aldığının altını çizmektedir. Neshi kabul edenleri üç kısımda değerlendiren Batalyevsî; haberlerde nesih, Kur'an-sünnetin nesih açısından ilişkisi ve Kur'an ve sünnette bulunan şeylerin hangisinin nesih olduğuna dair tartışmalar şeklinde ayırmıştır.²⁵ Bu çerçevede İbn Berrecân'la muasır bir alimin konuya vurgu

²² Kuşeyrî, Abdükerim. *Letâiuflu'l-İşârât İlahî Kelâmın Sırları*. çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: Fikriyat, 2020), 1/91. Neshi önceki şeriatlar anlamında değerlendirmesi için bk. Kuşeyrî, *Letâiuflu'l-İşârât*, 1/229. Neshi, fikhî anlamda değerlendirmesi için bk. Kuşeyrî, *Letâiuflu'l-İşârât*, 1/322; 2/449; 6/2254, 2256.

²³ Kuşeyrî Abdükerim, *Letâiuflu'l-İşârât*, 4/1254.

²⁴ Kuşeyrî Abdükerim, *Letâiuflu'l-İşârât*, 6/2363. Şeriat meselesini sosyal değişim, tarihsellik ve nesih düzleminde ele alan bir çalışma olması açısından bk. Talip Özdeş, *Sosyal Değişim Tarihsellik ve Nesh Bağlamında Şeriat*. (Ankara: Fecr Yayınları, 2023).

²⁵ Batalyevsî, Ebû Muhammed es-Seyyid. *el-İnsâf fi't-Tenbîh ala'l-Esbâb Elletî Evcebeti'l-İhtilâf Beyne'l-Müslimîn*. thk. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, 2. Basım, (Beirut: Dâru'l-Fikir, 1403), 197.

yapması, dönem içerisinde nesih anlayışının ve mahiyetinin tartışma konusu olduğunu göstermesi açısından dikkate değerdir.²⁶ Ancak Batalyevsi'nin neshi reddedenleri itibara almadığını da belirtmek gerekir.²⁷ İbn Berrecân'dan önce yaşamış, Endülüs tefsirine belirgin bir etkisi olan Mekkî b. Ebî Tâlib ise amel edilmeden ayetlerin neshe konu olmasını caiz olarak gördüğünü belirtmiş, bunu bedâ olarak düşünenlerin bulunduğu eleştirel bir şekilde temas etmiştir.²⁸

Endülüslü müfessirlerden İbn Atıyye (öl. 541/1147) nesih kavramının tanımını vererek çeşitlerinden ve aklen mümkün olduğundan bahsetmektedir. O hadislerin Kur'an'ı nesh edeceğini belirtmekte, tilavet ve hükümlerin birlikte veya ayrı olarak neshedilebileceğini düşünmektedir.²⁹ Bu çerçevede İbn Berrecân'ın itirazları ve nesih konusunu farklı görmesinin, ulema arasında dönem içerisinde güncel tartışmaları gözler önüne sermesi açısından kıymetlidir. Nitekim Kâdî İbnü'l-Arabî'nin (öl. 543/1148) konuya dair müstakil bir eser telifi etmesi, Endülüs bölgesinde özellikle İşbilîyye'de nesih konusunun dinî tartışmalar içerisinde dikkate almakla birlikte, sosyal ve siyasî zeminlerinin de irdelenmeyi hakkettiğini düşünmekteyiz.³⁰ Fıkıh penceresinden neshin tanımını; önceki şerh'in sonraki şerh ile izalesi olarak belirten İbn Berrecân, bu çerçevede neshe, Câsiye-45/29 ayetinde bulunan "نستسخ" ifadesindeki nakletme anlamının, ayetteki istenen şeyle uyumlu olmayacağı sebebiyle karşıdır.³¹ Bakara-2/106 ayetindeki hitabın, sûrenin önceki konularda yer alan iki melek tartışmasını, Tevrat, İncil gibi kitaplarda indirilen

²⁶ Kâdî İbnü'l-Arabî ve İbn Atıyye el-Endelüsi'nin de İbn Berrecân'la muasır müfessirler olduğunu söylemeliyiz. Teori-pratik uyumu açısından İbnü'l-Arabî ve İbn Atıyye'nin nesih anlayışları için bk. Meryem Gümüştekin, *Ebû Bekir İbnü'l-Arabî'nin Nesih Anlayışı* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021); Rabia Bakır, *İbn Atıyye el-Endelüsi'nin Neshe Yaklaşımı* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021).

²⁷ Bu bağlamda Bâcî'nin (öl. 474/1081) fıkıh usûlüne dair yazmış olduğu nesih başlığına ve tartışılan tikel meselelere bk. Ebu'l-Velîd el-Bâcî, *el-İşâretü fi Usûli'l-Fıkıh*. 3. Basım, (Tunus: el-Matbaatu'l-Tûnisiyye, 1351), 61-75.

²⁸ Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'ân ve mensûhih*, 115-116, 426-427. Ayrıca Mücâdele-58/12 yani necvâ ayetini mensûh olarak zikretmiştir. Bk. Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'ân ve mensûhih*, 426-427.

²⁹ Ebû Muhammed Abdulhak İbn Atıyye, *el-Muharrerü'l-Vecîz*, thk. Abdüsselâm b. Abdüşşâfi Muhammed, (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1422), 1/190-194; Ayrıca bk. Enes Erdim, *Zemahşerî ve İbn Atıyye'nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım*, Doktora Tezi, (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2010), 57-60.

³⁰ Nesih bağlamında Kâdî İbnü'l-Arabî, İbn Atıyye ve İbn Berrecân'ın görüşlerinin müstakil olarak karşılaştırmalı bir şekilde tartışılması gerektiğini düşünmekteyiz.

³¹ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 1/308.

hükümlerden gerekli olanlarını neshetmesinin, sûrenin konularının devamı açısından uyumlu/intizam olduğunu söylemektedir.³²

İbn Berrecân, İbn Abbas'tan (öl. 68/687) gelen bir rivayete göre Bakara-2/284. "Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder; Allah her şeye kâdirdir." ayetinin,³³ Bakara-2/286 "Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz..." ayetiyle neshettiği görüşüne yer vermiş, Atâ b. Dînâr (öl. 126/744) ve Katâde'b. Diâme'nin (öl. 117/735) nesih konusunda İbn Abbas'a tabi olduğunu, İbn Mes'ud'un (öl. 32/652) da aynı şekilde düşündüğünü belirtmiştir. Yine farklı bir İbn Abbas rivayetinde ise; Bakara-2/284. ayetin neshedilmediği rivayet edilmiştir. Taberî'den (öl. 310/923) istifadeyle farklı rivayetlere³⁴ temas ettiğini düşündüğümüz müfessir, bu ayette nesih olmamasının daha uygun olacağını, Bakara-2/284. ayetin mücmel anlamda olduğunu ve Bakara-2/286 ayetinin ise tafsilî beyan kabilinden bir ifade olduğunu söylemektedir. Nitekim bu ayeti, hadiste Hz. Peygamber'in kendisine biat eden sahabeye "gücüm yettiğince" ifadesini eklemesini telkin etmesiyle ilişkilendirmekte, Kur'an'daki hitabın şart ve çerçevesini, mücmel-tafsil çerçevesine bağlamaktadır.³⁵ İbn Berrecân'ın bu yaklaşımıyla Mushaf'ta bulunan ve mensûh olduğu düşünülen ayetleri mümkün oldukça beyan, tahsis ve tafsil düzleminde okuyarak neshi Mushaf'tan/Kur'an'dan uzaklaştırmayı hedeflediğini belirtebiliriz.³⁶

³² İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 1/476. Diğer şeriatlerde neshin gerçekleşmesine dair bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 1/308.

³³ İşaret ettiğimiz ayet meallerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı *Kur'an Yolu* tefsirinden faydalanılmıştır. bk. Hayreddin Karaman, vd. *Kur'an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 8. Basım, 2020) 1/450.

³⁴ İlgili ayetlere dair rivayetler ve nesih olup olmaması açısından bk. Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, *Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân*. thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî. (Kahire: Dâru'l-Hicr, 2001), 5/127-147.

³⁵ İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 1/542-543. Hadisler için bk. Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, *Sahîhu'l-Buhârî*. nşr. Muhammed Züher en-Nâsır (Beyrut: Dâru Tûki'n-Necât, 1422.), 9/78 (No.7204); Ebû'l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, *el-Câmiu's-Sahîh*. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Kahire: Matbaatü İsâ el-Bâbî el-Halebî, 1955.), 3/1490 (No.1867).

³⁶ Bu duruma örnek olarak vasiyet ayetini de verebiliriz. İbn Berrecân açısından Bakara-2/180 ayetinde vasiyet hükmünün neshedildiği düşüncesi yanlıştır. Bu ayet hicretin ilk yıllarında kardeş kılınan Müslümanlarla ilgili bir hükmü ifade etmek için inmiştir. Ahzâb-33/6 ayetiyle Kur'an'da akrabalık değeri önemsenmiş, ilgili ayetin nüzulüyle birlikte akraba ve aile fertleri için vasiyete gerek kalmamıştır. Bu çerçevede Müslümanlar yakın gördükleri ve kardeşlik ahdi yaptıkları kimselere vasiyet edebilecek, bu sebeple ölecek kimse malından dilediği kimselere verilmesi için ebeveyn ve akrabalarına vasiyette bulunabilecektir. Müfessir bu yorumunu Bakara-2/182 ayetiyle desteklemektedir. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 1/478-479.

İbn Berrecân, Âl-i İmrân-3/25 “Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tastamam verildiğinde halleri nice olacak!” ayetinin, “seyf ayetiyle/Tevbe-9/5” nesh edildiğini söyleyen âlimlerin olduğunu belirtmektedir. Ancak belirttiği üzere, bağlanması gereken her emrin, hükmü gerektiren illetle tekrar uygulanacak olması kaidesi önem arz etmektedir. Bu tür hükümler için müfessirimizin “nesih” kavramı yerine “nesie” kavramını tercih ettiğini söyleyebiliriz.³⁷ Ancak o ilgili meselenin, nesih olarak anıldığı gerçeğini de göz ardı etmemiştir. *Kur’an*’da bu tür hükümler çokça yer almakta ancak nesih bir daha bağlanılmaması gereken hükmü ihsas etmektedir. Dolayısıyla bu tür hükümleri tekrar işlevsel hale getirebilmemiz için nesih yerine nesie demek onun açısından daha doğru bir kullanım olacaktır. Müellif illet şartlarının tekrarında mensûh hükümlerle tekrar amel edilebileceğini ifade etmektedir.³⁸ Bu yaklaşımdan ötürü İbn Berrecân’ın, hükmü neshedilmiş geçmiş ümmetlere dair hükümlerin artık geçerli olmadığını, dolayısıyla *Kur’an* ve Hz. Peygamberin otorite oluşunu vurguladığını belirtmeliyiz. Yoksa o fikhî meselelerdeki erteleme anlayışını ibadât alanına taşımamış, dinin itikadî alanında neshe yol açmamıştır. Dolayısıyla onun bu yaklaşım biçiminin modernist düşüncelerden ayrıştırılması gerekliliği vurgusu hasıl oluşmuştur. Aynı zamanda maslahat prensibini de dikkate alarak önemli yorumlar sunduğunu ifade edebiliriz.

İbn Berrecân, necvâ ayeti bağlamında nâsîh ve mensûh ilişkisini, zaman farkı olmaksızın nâsîh ayetin kendinden sonraki ayetle beklemeksizin neshedileceği şeklinde değerlendirir. Ona göre *Kur’an*’da hükmün kaldırılması anlamında nesih olarak nitelenebilecek şeyler ancak böyle olan ayetlerdir. Çünkü *Kur’an*’da her mensûh ayet nâsîhini takip etmiş; İbrahim’in (a.s) oğlu yerine koçu kurban etmesi bildiren ayeti, Müslümanların kafirlerle bire on denkliliğini ifade eden ayet ve necvâ ayeti bu üslup üzere tahakkuk etmiştir. Bu düşüncesini ifade ederken dil verilerinden de istifade eden İbn Berrecân, Bakara-2/106 ayetinde, konuyu şart cümlesinde cevabının hemen gelmesi gerekliliğiyle irtibatlandırmıştır. Nitekim Arap dilinde şart cümlesinin doğru kullanımı, yerine getirilen şeyin yani cevabın hemen getirilmesidir. Dolayısıyla “nesih” edildiği

³⁷Nesih bağlamında dikkate alınan ayetlerdeki kavramlar için bk. Özdeş, *Kur’an ve Nesih Problemi*, 121-130.

³⁸ İbn Berrecân, *Tenbihu’l-efhâm*, 2/589.

söylenen şeylerin nesih olabilmesi için arkasından yeni hükmün hemen getirilmesi icap etmektedir.³⁹ Bu meselenin bizce önemi, nesih olduğu ifade edilen rivayetlerde, temas edilen vahyin inişinde zamansal bir boşluğa imkân tanıyan rivayetleri eleştiri maksadı taşımasıdır. Nitekim dönemin meşhur âlimlerinden Kâdî İbnü'l-Arabî bu tarz rivayetleri makbul addetmekte, ayetlerin nüzûlünde zamansal boşlukları mümkün görmektedir.⁴⁰

Müşabih/benzer lafızların nesh anlamıyla irtibatı üzerine değinen müellif, farklı bir açıdan neshi üç meseleye ayırmaktadır. İlk kısmını, Necvâ ayetinde olduğu gibi uygulama olmaksızın hükmün kaldırılması olarak ifade etmiştir. Dolayısıyla müfessir, Allah'ın rahmet ve lütfuyla kaldırılan bu tarz hükümleri, Kur'an'da oldukça az bulunan bir nesih çeşidi olarak belirtmiş, İbrahim'in (a.s) oğlunu kurban etmesi kıssasını da neshin bu türüyle ilişkilendirmiştir. Ancak bu tarz neshin de özel şartlar içerisinde uygulanabilir olduğunu kanaatindedir. İbn Berrecân neshin ikinci kısmını, bizden öncekilere emrettiği şeylerin hükmünün kaldırılması olarak belirtmiş, kible tahvilini bu tür neshe örnek göstermiştir. En'âm-6/90 ayetiyle Ehli kitap için olan Mescid-i Aksâ'ya yönelme hükmü takrir edilmiş, sonra bu hüküm kible ayetiyle değişmiştir. Bu düzlemde ona göre Aşure orucuna dair hüküm de böyledir. Dolayısıyla burada nesih Kur'an'da değil bizden öncekilerin şeriatlerinde gerçekleşmektedir.⁴¹ Üçüncü kısım ise Müslümanların sayıca az ve zayıf anlarında emr-i ma'ruf, cihat, savaş vb. emirlerin neshedilmesidir. Bu aslında İbn Berrecân açısından *nesie* demek olmakta, kıtal burada tehir edilmesi gereken bir emri ifade etmektedir. O, Mushaf'ta resm olarak ayetlerin bulunmasını bu şekilde anlamlandırmakta, ihtiyaca binaen bu tür ayetlerin Müslümanlar için uygulanacak emirleri barındırdığını söylemektedir. Nitekim "İslâm garip başladı, tekrar garip olacak." hadisi⁴² bu gerçekliğe temas etmekte, Müslümanların her zaman idarede/güç sahibi olmayacaklarına işaret etmektedir.⁴³ İbn Berrecân yaşadığı zaman itibariyle oldukça dikkate değer bir düşünce öne sürmüş, Müslümanların hal ve durumlarının, hükümlerin icrasında dikkate alınması gerektiğini söylemiştir. Dolayısıyla İslâm'ın, Müslümanların maslahatlarına uygun olan emri tercih etme fırsatı sunarak kolaylaştırma boyutunu

³⁹ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 5/2550, 2551.

⁴⁰ Bu çerçevede İbnü'l-Arabî'nin Mutezile ve maslahat vurgusu oldukça dikkat çekicidir. Bk. Ebû Bekir İbnü'l-Arabî, *Ahkâmu'l-Kur'an*, thk. Muhammed Abdulkâdir Atâ. 4 Cilt, (Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye, 3. Basım. 2003), 4/201-203.

⁴¹ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/565.

⁴² "بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ" bk. Müslim, *Sahîh-i Müslim*, 145; Tirmizî, *Sahîhu't-Tirmizî*, 2629.

⁴³ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/566.

vurgulamıştır. Böylelikle hat/yazı olarak kitâbullahta yer alan ayetlerin uygun süreçlerde işlevsel olabileceğine dikkat çekmiştir.

2. Neshî Mesele Merkezli Okuma

Bu başlık altında müfessirin tefsirinde çeşitli açılardan temas ettiği nesihle irtibatı olan meselelere yer verilecektir. Bedâ, maslahat ve Mushaf'ta nesih meseleleri müellifin konuya dair fikri arka planına dair bir araştırmanın sonucudur. Ayrıca Endülüs'te muasırları arasında konuya dair nesihle ilgili tartışılan düşüncelere işaret edilecektir. Böylelikle nesih, bölgedeki meseleler ve dönemdeki problemlere odaklanarak çeşitli konuların tartışıldığı bir üst başlık olarak yer alacaktır. İbn Berrecân açısından Kur'an'da nesih konusunun bağlantılı olduğu ve buradan neşet eden düşüncesinin izlerini; bedâ, maslahat ve Mushaf'ta yazılı olarak bizlere ulaşan ayetlerin durumu şeklindeki başlıklar altında inceleyeceğiz. Bütün bunlara ek olarak burada neshe dair mesele merkezli bir okumanın örnekliğini gösterme arzusundayız. Mesele merkezli okuma çabamız, müfessirin dönemindeki tartışmaları ana hatlarıyla dikkate alma amacına matuftur.⁴⁴

2.1. Bedâ Meselesi ve Yahudilerle Tartışma Bağlamında Nesih

Neshî önceki hükmün beyanı olarak gören ulema zaman açısından muvakkat bir süreçten bahsetmektedirler. Neshî ref' olarak değerlendirenler ise herhangi bir zaman kısıtlamasından bahsetmemektedirler. Neshî hükmün kaldırılmasıyla ilişkili görenlerin sâbit olan hükmün kaldırılmasının kelâmî bir problem doğuracağı endişesi yer almaktadır. Dolayısıyla problem Allah'ın ilmi ve O'nun ilim sıfatı çerçevesinde dikkate alınması gerekliliğini doğurmaktadır.

Neshin kelâm ilmiyle ilişkisi önceki şeriatlerin kısmen veya tamamen kaldırılıp, yeni vahiyle değiştirilebilme açısından irtibatlı olmakta, bu mesele, fıkıh usûlü kitaplarında da şer'u men kablenâ başlığı altında tartışılmaktadır. Bu bağlamda nesih meselesi nübüvvetle ilişkili olmakta, neshî imkânsız gören Yahudiler Hz. Peygamber'in şeriatını kabul etmemektedirler.⁴⁵ Dolayısıyla Yahudiler Kur'an'ın Tevrat'ı neshetmesini mümkün görmemiş, bunun ilâhî kelâma yaraşmayacağını söylemişlerdir. Nitekim

⁴⁴ Bu başlıkları kapsayıcı olması sebebiyle tercih ettiğimizi söylemeliyiz. Zira neshe dair farklı tasniflerin imkanını reddetmemekteyiz. Ayrıca müfessiri tarihi süreç içerisinde anlama çabamız, alimlerin çağını aşamayacağı şeklinde değerlendirilmemelidir.

⁴⁵ Fadıl Aygün, *İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi Antropomorfizm ve Nesih Bağlamında Bir Araştırma*, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016), 182.

Cüveynî'nin *el-İrşâd* adlı eserinde nesih meselesini nübüvveti ispat başlığında ele alması, nesih konusunun ilâhî kelâmı ile irtibatı oluşunu göstermektedir.⁴⁶ Endülüslü müfessir Mekkî ise bedânın tanımında neshi caiz görürken bedânın ilâhî olana yaraşmayan bir muhdeslik ve cehaletle irtibatı sebebiyle caiz olmadığını belirtmiştir.⁴⁷ Türcan çalışmasında, bedâ tartışmalarının neshe yönelik kısıtlayıcı boyutunun olduğunu tespit etmiş, ilk dönemin aksine bunu, neshin savunmacı pozisyonu almasıyla irtibatlandırmıştır.⁴⁸

Kur'an ilimlerinin önemli müdevvinlerinden Zerkeşî ve Süyûtî, neshin anlamı ve önemine dair temel bilgiler vermişlerdir. Onlar tilavet edilen ve münezzel Kur'an'da nesih olmadığını, bu ümmete has kılınmış teysîr kabilinden şeyler olarak söyleyenlerin olduğunu belirtmekte, bunun Yahudilerden bir gruba ait olarak bedâ düşüncesiyle neshi inkâr ettiklerini ifade etmiştir. Zerkeşî, aklen ve sem'an neshin caiz olduğu düşüncesini kabul etmekte, Süyûtî ise neshin varlığı konusunda icmâ vurgusu yapmaktadır.⁴⁹ Neshin türlerinden birisi olarak sayılan tilaveti bâki hükmü mensûh ayetlerin Kur'an'da bulunmasının hikmeti sorusu Zerkeşî ve Süyûtî'nin cevap aradığı bir mesele olmaktadır. Onlar tarafından ilâhî kelâm olarak sevap maksadı ve meşakkati kaldırarak nimeti hatırda tutma kabilinden iki cevaba haiz olduğu şeklinde izah edilmiştir.⁵⁰

Yahudi âlimler nesih ve nübüvvet bağlamında İslâm'a yönelik tenkitlerde bulunmaktadır.⁵¹ Nesih savunusunun yapılması bu çerçevede Hz. Peygamberin nübüvvetiyle de ilişkilidir. Çünkü Yahudiler son gelen peygamberin Hz. Muhammed olmadığını ve neshin Allah tasavvurlarına göre mümkün olmadığını ileri sürmüşlerdir.⁵² İbn Berrecân'ın yaşadığı Endülüs bölgesinde bulunan Yahudiliğin Anâniyye ekolü neshin

⁴⁶ Ebu'l-Meâlî İmâmü'l-Harameyn Cüveynî, *el-İrşâd ilâ kavâti 'i'l-edille fi uşûli'l-i'tikâd*. Nşr. M. Yûsuf Mûsâ, Ali Abdülmün'im Abdülhamîd, (Kahire: Mektebetü'l-Hancî, 1950), 338-339. Nitekim biz Cüveynî'nin bu eserinin kısa zamanda Endülüs'e ulaşarak şerhleri yapıldığını bilmekteyiz. Bu meselede Kur'an'da ifade edilen neshin kendinden önceki kitaplardaki hükümlere dair olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Bk. Hasan Ahmed, "Nesh Teorisi", çev. Mehmet Paçacı, İA. Dergisi, 1/3 Ankara 1987, s102-107. Safedî'nin nesh ve bedâ arasındaki farka dair görüşleri için bk. Büyük, "Klasik Dönemde Kur'an'da Neshi Reddeden Bir Müfessir", 896-898.

⁴⁷ Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'an ve mensûhih*, 112-113.

⁴⁸ Türcan, *Neshin Problematik Tarihi*, 164-171. Bu noktada bizce mesele, Yahudilerin neshe dair iddialarına Müslümanların cevaplar vererek savunmacı pozisyonda görmek tarihi sürecin eksik bir betimlemesidir. Bu başka bir tartışmanın konusu olup bu makalede ele alınmayacaktır.

⁴⁹ Zerkeşî, *el-Burhân*, 2/28-44; Süyûtî, *el-İtkân*, 517-533.

⁵⁰ Diğer iki türü; tilaveti ve hükmü neshedilenler ve tilaveti nesh hükmü baki olanlardır. Ayrıntı için bk. Zerkeşî, *el-Burhân*, 2/39; Süyûtî, *el-İtkân*, 527.

⁵¹ Örnek kimseler için bk. Ayğın, *İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi*, 60-61.

⁵² Ayğın, *İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi*, 68

aklen imkânsız olduğunu söylemektedir. Nitekim Bâkılânî *et-Temhîd* adlı eserinde bu konuyu belirtmiştir. Yine bu ekol, teşbih ve teccimi reddetmekte, Allah'ı bir şekil ve sûrete sahip olmayan benzersiz bir varlık olarak nitelemektedir.⁵³ Dolayısıyla İbn Berrecân'ın bir anlamda Yahudilerle Müslümanlar arasındaki tartışmalara nesih meselesi özelinde temas etmesi gerekmiştir. Burada onun, savunmacı bir pozisyon içerisinde anlamının yeterli olmayacağını altını çizmek gereklidir.

İbn Berrecân açısından neshin mahiyetinin oturduğu zeminlerden önemlisi, kutsal kitapları neshetme anlayışıdır. Nitekim Casewit meselenin bu veçhesi bağlamında İbn Berrecân'ın nesih anlayışına vurgu yapmış, Onun, İslam'ın Hristiyanlığı ve kendinden öncekileri neshettiği fikrine bağlı kaldığını ifade etmiştir.⁵⁴ Ayrıca Tevrat ve İncil'den alıntılar yaptığını bildiğimiz müevvil, Kur'an'ı bilgi edinme sahası olması bakımından diğer kutsal kitaplara öncü saymakta, bir anlamda Kur'an *müheymin* olarak diğer kitapların esası olmaktadır. Dolayısıyla onun yaklaşımında Kur'an'ın Levh-i mahfûz'un bir nüshası olması sebebiyle alimler, Tevrat ve İncil'den Kur'an'a uygun yorumlarda bulunabilme imkânı elde etmektedir.⁵⁵

Yahudilerin Kur'an'a yönelttikleri en önemli tenkitlerden birisi Müslümanların nesih anlayışıdır. Yahudiler, neshi bir çelişki olarak değerlendirmekte, ilâhî bilgide değişiklik içerdiği için reddetmektedirler. Yahudiler neshe dair emirleri mefsetet ve maslahatı emir içerisinde telakki ederek, Allah'ın mefseteti emrinin muhal olduğunu belirtmekte, Kur'an'ın bu çerçevede ilâhî olmadığını söylemektedirler. Nitekim iyi bir şeyi emretmek sonra onu yasaklamak Yahudi alimlerin anlayışında tenakuz oluşturmuş, bu durumun ilahlığa yaraşmayacağını ifade etmişlerdir. Esasında Yahudiler, Kur'an'a yönelik eleştiri ve onun ilâhî olmadığını nesih argümanı üzerinden delillendirme çabasına girmişlerdir.⁵⁶

⁵³ Aygân, *İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi*, 102-103.

⁵⁴ Casewit, *The Mystics of al-Andalus*, 245, 257-259.

⁵⁵ İbn Hazm ve İbn Berrecân'ın kutsal kitaplardan yapmış olduğu iktibaslar için bk. Yousef Casewit, "A Muslim Scholar of the Bible: Prooftexts from Genesis and Matthew in the Qur'an Commentary of Ibn Barrajan of Seville (d. 536/1141)", *Journal of Qur'anic Studies* 18/1 (2016), 1-48. Casewit ayrı bir bölüm olarak kitabında konuyu işlemiştir. Bk. Casewit, *The Mystics of al-Andalus*, 245-265. Müfessirin kutsal kitap yorumculuğu bir başka tartışmanın konusu olarak araştırılabilir.

⁵⁶ Bk. Mustafa Göregen, *İslâm-Yahudi Polemiği ve Tartışma Konuları*, (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2002), 203-205. Yahudi yazarların Müslümanların Tevrat'ın neshi ve tahrifine dair görüşlerini eleştirdiği söyleyebiliriz. Bu çerçevede, Feyyûmî, Şlomo İbn Adret ve İbn Meymûn'un Tevrat'ın nesh edilmediğine dair değerlendirmeleri için bk. Yasin Meral, *Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı İbn Meymûn (Maimonides) Örneği* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Basım, 2022), 54-55, 57-58, 198-207.

Yahudi geleneğinde nesih tartışması, Müslümanlar aleyhinde nübüvvet ve Kur'an çerçevesinde eleştiri konusu edilmiştir. Nitekim Yahudi teologlarından Musa b. Meymun *Yemen Mektubu* adlı eserinde nesih konusuna eleştirel olarak değinmiştir.⁵⁷ Bu çerçevede İbn Hazm *el-Fasl* adlı eserinde, Yahudilerin neshe dair itirazlarına cevaplar vermektedir. Ayrıca İbn Hazm'ın bazı sapkın kimselerin de neshi reddettiğini belirtmesi, Endülüs'te nesih tartışmalarının bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir.⁵⁸ Dolayısıyla İbn Berrecân öncesi ve sonrasında neshin, nübüvvet ve Kur'an'ın intikaline dair mevsûkiyet problemini doğurması ve Yahudiler tarafından tartışma konusu edinilmiş olması, müfessirin neshe mesafeli oluşunu doğuran sebepler arasında gösterilebilir. Muasır olan İbn Atıyye Bakara-2/106 ayetinde farklı okuyuş türlerine temas etmekte, okuyuş farklılıklarının "erteleme" ve "unutma" anlamına gelme konusunda müteradif olduğunu ifade etmektedir. Sonraki asırlarda Endülüs'te İbn Cüzey, Bakara-2/106 ayeti özelinde neshi reddeden Yahudiler cevap olarak değerlendirerek aklî ve şer'î olarak neshin caiz olduğuna temas etmiştir.⁵⁹

İbn Meymûn'un ayrıca *Delâletü'l-hâirîn* adlı eserinde de Müslümanlara yönelik nesih eleştirileri bulunmaktadır. Nitekim o, nesih konusunu inanç esasları arasında zikretmekte, Hz. Peygamberin bu bağlamda nübüvvetine karşı durmaktadır. Onun neshe karşı çıkmasının altında yarar-zarar değişkenliği bulunmakta, bunların değişmemesini Hz. Musa şeriatinin devamlılık göstergesi olarak okumaktadır.⁶⁰ Nitekim İbn Berrecân'a yakın bir tarihte yaşayan Tâvâif dönemi Zirîlerin yöneticisi Abdullah b. Bulukkîn'in (d. 447/1055- ö ?) hatıratında dahi Müslümanlara yönelik Yahudilerin neshe itirazına cevap verdiğini görmekteyiz.⁶¹

İbn Berrecân'la muasır olan Yahudî olup sonradan Hristiyanlığı seçen Petrus Alfonsî (öl. 535/1140), Yahudi inancına dair eleştirilerinde İslâm'a yönelik birtakım eleştirilere de yer vermiş, bu eleştiriler içerisinde Kur'an'da imana zorlama olmadığı vurgusuna temas

⁵⁷ Bk. Yasin Meral, "İbn Meymun'un Yemen Mektubu", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54:2 (2013), ss.1-48. Yahudilik ve nesih eleştirisi bağlamında bk. Ayğın, *İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi*, 175-232.

⁵⁸ Neshe dair genel düşünceleri için bk. İbn Hazm, *el-Fasl fi'l-Milel ve'l-Ehvâ ve'n-Nihal*, çev. Halil İbrahim Bulut (İstanbul: TYKBY, 2017), 1/426, 432, 602, 604; 2/392, 752, 828, 930, 934; 3/58, 426, 476, 512.

⁵⁹ İbn Cüzey el-Kelbî, *et-Teshîl li Ulûmi't-Tenzîl*, ed. Abdullah el-Hâlidî (Beyrut: Dâru'l-Erkam, ts.), 1/93.

⁶⁰ Ayğın, *İslâm Kelâmında Yahudilik Eleştirisi*, 200-202.

⁶¹ Abdullah b. Bulukkîn, *Gırnata Zirîlerinin Son Emîri Abdullah b. Bulukkîn'in Hatıraları*, çev. Ebubekir Subaşı (İstanbul: Çelik Yayınevi, 2022), 39-40. Bu anketodu Müslümanların aksine, Yahudilerin savunmacı pozisyonda olması şeklinde yorumlayabiliriz.

etmiş ancak Hz. Peygamberin şiddet yolunu seçmesi sebebiyle tenkit etmektedir. O, hem dinde zorlama olmadığına dair ayetlerin hem de İslâm'ı zorla kabul ettirmeyle ilgili ayetlerin oluşunu Kur'an içi nesihle açıklamanın da sağlıklı olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın çelişik bilgiler ihtiva eden beşerî bir kelâm olduğu düşüncesini ortaya koymayı amaçlamıştır.⁶² Dolayısıyla dönemin tartışmalı konularından birisi olan nesih, İbn Berrecân gibi alimleri temkinli yaklaşımını anlamlı kılmaktadır. Böylelikle onun, neshin alanını daraltarak maslahat merkezli bir anlayışa evirdiğini anlayabiliriz. Onun bu yaklaşımıyla nesih konusunun Kur'an'ın çelişmezliği içerisinde yeniden anlam kazanmış olduğunu söyleyebiliriz.

Müfessir, Bakara-2/144 "Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kibleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler bunun rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir." ayeti, ehli kitap hakkındaki Yûnus-10/87 "Mûsâ'ya ve kardeşine şöyle vahyettik: "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın, evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. (Ey Mûsâ!) İnananları müjdele." ayetinde bahsedilen "evlerin mescit edinilmesi" hükmünü, Tevrat'ın neshine dair bir hüküm olarak değerlendirmektedir. Nitekim Bakara-2/144. ayet, Kabe'nin ilk ibadet alanı olması düşüncesini takyit etmektedir.⁶³ Dolayısıyla hüküm ilk haline/aslına dönmüş ve vahiyde, Hz. Muhammed'in (s.a.v) şeriatı merkeze alınmıştır. İbn Berrecân'ın kiblenin tahvili konusunda yaptığı değerlendirme, Yahudilerle ilişkisi açısından bakıldığında anlamlı durmaktadır. Nitekim Allah'ın ilminde bedâ olacağı sebebiyle neshi reddeden Yahudiler, ilk kiblenin Mescid-i Aksâ olduğunu söylemektedirler. Ancak İbn Berrecân ilk kiblenin Kâbe olduğunu belirterek, gelen kible ayetiyle "istishâbü'l-hâl" gereğince kiblenin aslına dönderildiği yorumunda bulunmakta, böylelikle ilâhî hükmün aslına irca edildiğini göstermiş olmaktadır.⁶⁴ Nesih konusundaki hayır-şer tartışmalarına dikkat çeken İbn Berrecân, ilâhî emrin hayır ve şerde tayin edici olduğunu zımnen ifade etmiş olur. Dolayısıyla hayır ve şer akılla bağlantılı olmakla birlikte, Yahudilerin söylediklerinin

⁶² Müslümanlara yönelik eleştiriler için bk. Meral, Yasin "Petrus Alfonsi'nin Yahudilere Reddiye'sinde İslâm Eleştirisi". Dini Araştırmalar 16 / 43 (16-12-2013) (Aralık 2013): 173-192.

⁶³ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 1/339.

⁶⁴ Metinde yer alan nesih ifadesini geçmiş şeriatların uygulamasının neshi olarak düşünmeliyiz. Bk. İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 1/319-320.

aksine mahza aklın konusu değildir. Bu meselenin nesihle ilişkisi ise emrin iyiyle, nehyin kötüyle irtibatlı olması düşüncesini çözerek, diğer kitaplar arasında neshin aklen imkânsız oluşu düşüncesini bertaraf etmektedir.

Bakara-2/178 “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı.” ayetinin neshedildiğini iddia edenlerin bulunduğunu söyleyen müfessir, kısas hükmünün Tevrat ve İncil’de bulunduğu hal üzere bırakılıp, bu hükmünün devam ettiğini ifade etmektedir. Nitekim Mâide-5/45 “Tevrat’ta İsrâiloğulları’na, “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş... Yaralamalarda da kısas vardır. Kim kısası bağışlarsa bu kendisi için bir kefâret olur. Ve her kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir” diye yazdık.” ayeti de bunu göstermektedir. Bakara-2/178 ayetindeki kısas, ilk hüküm olarak inmekte, Mâide-5/48 “(Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları denetleyici olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileyeydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir.” ayetinden ise Kur’an’ın diğer kitapları *musaddık* ve *müheymin* oluşuna vurgu yapılmaktadır. Bu ayetin indiği dönemde Araplar, şerefli ve değersiz kabile ayrımı yapmakta, hüküm verme konusunda adil davranmamaktadırlar. Şerefli kabilelerden bir kadın değersiz bir kabile tarafından öldürüldüğünde, buna karşılık bir erkeğin öldürülmesi, köleye karşılıksa hür bir kimsenin öldürülmesi talebi bulunmaktaydı. Bu sebeple ayet adaleti emretmek üzere indirilmiş, dolayısıyla nesih iddiası ayetin adaleti vurgulaması sebebiyle geçersiz kalmıştır. Ona göre Bakara-2/179 “Kısasta sizin için hayat vardır, ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız.” ayetinin ilk kısmı, ölen kimsenin kanını korumakta ve öldürene ceza yönü açık olmakla beraber, “takvalı olma” vurgusu ile kısasta haddi aşmamayı da ifade etmektedir.⁶⁵

Müfessir, Kur’an’ın *musaddık* ve *müheymin* oluşu çerçevesinde Tevrat ve İncilin hükümlerinde değişiklik ve yenilikler yapabileceğini, bunlardaki hükmün kaldırılmasını nesih olarak gördüğünü ifade etmektedir.⁶⁶ Dolayısıyla neshi, Kur’an’ın kendi hükümleri

⁶⁵ İbn Berrecân, *Tenbîhu’l-efhâm*, 1/476-477. Bakara-2/178. ayetin tefsirde yansımaları için bk. Zeynel Abidin Aydın, “Bakara Sûresinin 178. Ayetinin Tefsirlerdeki Yansımaları Üzerine”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8/2 (Eylül 2021), 334-352.

⁶⁶ Bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu’l-efhâm*, 1/ 476, 481, 482, 486.

arasında bulunmasından çok, ehli kitaptaki hükümlerin kaldırılması çerçevesinde düşündüğünü belirtebiliriz.⁶⁷ Kur'an'da yer alan hüküm değişimini anlamındaki neshi ise, hükmü erteleme anlamında *mense'* olarak düşünmekte, bir anlamda ilâhî kelâmda tutarsızlık olamayacağı ve intizâm barındırdığı fikrini aksettirmektedir. Nüzûl asırlarında meydana gelen ve hadisler arasında vuku bulan neshi fikirlerini ise kabul etmektedir.

Belirttiğimiz üzere İbn Berrecân hadisler içerisinde neshi caiz görmektedir. Nitekim senedi sahih olma şartıyla Süleyman'ın (a.s) uygulamasını, Nebi'nin (a.s) başka bir hadisiyle/uygulamasıyla neshetmektedir. Müellifin bu yaklaşımıyla, hadislerin neshini de şer'u men kablênâ fikriyle irtibatlı bir düzlemde gördüğünü söyleyebiliriz.⁶⁸ Nitekim nübüvvet ilmine istinat eden Hz. Peygamber'in eylemleri, geçmiş peygamberlerin sünnetlerinin kimisini neshederken kimisini de bulunduğu hal üzere devam ettirmiştir. Neshe dair temel düşüncesini; Kur'an'ın, Tevrat ve İncil'de bulunan hükümleri kaldırması olarak inşa eden müellif, Kur'an'ın bu kitapların tamamını neshetmediğini söylemekte, dolayısıyla Allah'tan indirilen sayfeler dahil bütün kitaplara uyulması ve tabi olunmasını vacip görmektedir. Nitekim A'râf-7/154 "Mûsâ'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda, rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet (hükümleri) vardı." ayetinde Tevrat'ın şifa ve rahmet olmasını bu düşünceler çerçevesinde değerlendirmektedir.⁶⁹ Fıkıh usûlünde şer'u men kablênâ olarak tartışılan bu meselenin, İbn Berrecân açısından Müslümanlar için Kur'an'ın ve sünnetin neshetmediği kısımlarının bağlayıcı ve hüccet olduğunu belirtebiliriz.⁷⁰

İbn Berrecân, neshi geçmiş ümmetlerin şeriatlerine dair yapılan değişikliklerle irtibatlı görmesinin en güzel örneğini oruç ayetlerinde göstermektedir. Bakara-2/183 ayetinde "sıyâm" lafzı mücmel olarak zikredilmiş, Müslümanları Ehl-i İncil'in orucu gibi oruç tutmaya yönlendirmiştir. Bakara-2/187 ayetiyle mücmel lafız beyan edilmiş, diğer şeriatlerden farklı olarak orucun zamansal aralığı belirlenmiş ve iftar sonrası cinsel ilişki serbest bırakılmıştır. Yine Medine'de Aşure orucu tutan Yahudilere mukabil olarak, orucun ramazanda tutulması beyan edilmiş, ayette mazur olanların hükmü açıklanmıştır.

⁶⁷ Fıkıh usûlünde tartışılan önemli konulardan olan Şer'u men kablênâ kavramı çerçevesinde meseleyi dikkate aldığını belirtebiliriz.

⁶⁸ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1601.

⁶⁹ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/955-956.

⁷⁰ Bu konudaki tartışmalar ve deliller için bk. İbrahim Kâfi Dönmez, "Şer'u Men Kablênâ", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/15-19.

Dolayısıyla ehl-i kitabın uyguladığı oruç ahkâmına yeni esaslar eklenerek nesih gerçekleştirilmiştir.⁷¹ Bu ayetlerde Fahreddin er-Râzî'nin (öl. 606/1210) Ebû Müslim el-İsfehânî'den (öl. 322/934) neshe dair aktardıkları ve neshe itirazları olduğunu belirten Fâtih Hüsni, İbn Berrecân'ın bu görüşü Ebû Müslim'den naklettiğini düşünmektedir.⁷² Metin olarak ispatı mümkün olmasa da bu konuda Fâtih Hüsni'yle benzer kanaatte olduğumuzu belirtmek isteriz.

2.2. Maslahat Açısından Nesih

Şâtîbî ekseninde günümüzde maslahat tartışması hala canlılığını korumakta, tartışmalar ağırlıklı olarak ahkâma taalluk eden bir yapı arz etmektedir.⁷³ İlk örnekler arasında İmamü'l-Hameyn el-Cüveynî (ö. 478/1085), Gazzâlî (öl. 505/1111) gibi âlimlerin yer aldığı maslahat fikri,⁷⁴ İbn Berrecân'da esnek sayılabilecek bir görünüm arz etmektedir. Onu yaklaşımında, temel ilke ve uygulanacak olan hükümlerin, Müslümanların güç ve kudretine göre ahkâmın tehir edilebileceği şeklindedir. Nitekim o, –Kur'an özelinde– maslahat düzleminde nesih fikrini gereksiz görmekte, Müslümanların ahvaline göre hükümleri takdim ve tehir edebilmektedir. Onun maslahat vurgusunun, Endülüs özelinde yaklaşık üç asır sonra Şâtîbî'nin meseleyi yeniden ele alması şeklinde tezâhür ettiğini düşünebiliriz. Çünkü bu düşüncedeki aşırı serbestlik, ibâhîlik ve ahkamda keyfilik problemini doğurabilecek bir mahiyet arz etmektedir. Ancak burada şunu belirtmek gerekir ki İbn Berrecân'ın Müslümanların maslahatına vurgu yapmış olması, modern araştırmacıların tarihsellik düşüncesiyle bağdaştırılmamalıdır. Ayrıca onun ibadet ve hadler konusunu da kapsayacak şekilde maslahat vurgusu yaptığı şeklinde tasavvur edilmemelidir. Şâtîbî'nin hadler ve ibâdâtı genel ilkeler kapsamında saymasını dikkate alarak İbn Berrecân'ın teklif-kulluk ilişkisini dikkate alarak anlamın buharlaşmasının önüne geçme arzusu içerisindeki biri gibi düşünmeliyiz.

Müslümanların güçlü zamanlarının bittiği ve zayıflık halinde olduklarında, tekrar müellefe-i kulûba pay verilebileceği düşüncesini dile getiren Kâdî İbnü'l-Arabî, benzer

⁷¹ İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 1/479-480; İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/394-398.

⁷² Fâtih Hüsni, *Menhecü'l-İmâm*, 146. Râzî'nin nesih konusunda Yahudilere muhalefeti merkeze koymasına dair bk. Türcan, *Neshin Problematik Tarihi*, 18.

⁷³ Erken dönemlerde maslahat fikri için bk. Rahmi Yaran. "Cüveynî Öncesi Makasîd/Maslahat Söylemi". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 28 (Ocak 2014), 93-123. <https://doi.org/10.15370/muifd.48959>.

⁷⁴ Özdemir, maslahatı farklı veçhelerden tasnif eder ve Gazzâlî özelinde mürsel maslahat konusunu tartışır. bk. İbrahim Özdemir, *İmam Gazzâlî'de Maslahat Düşüncesi* (Ankara: TDV Yayınları, 2023).

dönem ve bölgede yaşayan âlimlerin ortak fikrini göstermesi ve sahabenin sükût-u icmâsının nesh ettiği hükümlerin ki müellefe-i kulûb bu kabildendir, yeniden tatbik edilebileceğini göstermesi açısından anlamlıdır.⁷⁵ Râzî ve Kurtubî (öl. 671/1273) neshe konu olduğunu düşündükleri ayetlerde, Allah'ın kulların maslahatını gözeten iradesinin yer almasını ortaya koyan bir yaklaşıma sahiptirler.⁷⁶ Dolayısıyla nâsîh ve mensûh ayetler arasındaki ilişki, hükmün kendisinden ziyade hükmün konulduğu şeye ilişkin değerlendirilmiştir. Böylece neshin mahiyetiyle ilişkili olarak, insana dönük tarafının Cenab-ı Hakk tarafından dikkate alındığını ifade edebiliriz. Safedî de hükümlerin değişmesinde maslahatı dikkate almış, Allah'ın hikmet vasfıyla irtibatlı olarak değerlendirmiştir.⁷⁷

Bakara-2/109 “Ehl-i kitap’tan çoğu, hakikat kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki haset duygusundan ötürü, sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek istediler. Yine de siz, Allah hükmünü ortaya koyuncaya kadar affedin ve hoşgörün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” ayetinin seyf ayeti bağlamında nesh edildiği iddiasına karşın, Kur’an’da yer alan bu ayetin tehir anlamı olarak değerlendirilebileceğini belirten İbn Berrecân, ayetin hükmünün, ertelenmiş hükümler arasında bulunduğunu ve Kur’an’da Müslümanların güçlü olduğu bir zamanda uygulanmak için tehir anlamı üzere anlaşılması gerektiğini söylemektedir. Müslümanların güçlenip Allah’ın emri geldiğinde, Müslümanların bu emre imtisal ederek mücadele ve savaş içerisinde yer alabilmesini mümkün görmektedir.⁷⁸ Dolayısıyla müfessir, neshe konu edilen ayetlerdeki hükümlerin, insanların maslahatlarına uygun olarak zamansal olarak takdim ve tehir edilebileceğini belirtmektedir.

Müfessirin değerlendirmesinde Bakara-2/256 “Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah’a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir.” ayetindeki “dinde zorlama”

⁷⁵ İbnü'l-Arabî, *Ahkâmu'l-Kur'an*, 2/530.

⁷⁶ Örnek olması açısından bk. Fahreddin er-Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*. (Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l Arabiyyi, 3. Basım, 1999), 4/119-120; 28/87. Maslahatın hüsün-kubuh ile ilişkisi açısından bk. Abdullah Özdemir, *Fahreddin er-Razî'nin Hüsün ve Kubuh Meselesine Yaklaşımı -el- Metalibü'l-Âliye Ekseninde Bir Değerlendirme-*. (Ankara: Fecr Yayınları, 2024), 98-100. Kurtubî özelinde bk. Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'an*, nşr. Ahmed el-Berdûnî - İbrâhim Ettafeyyîş (Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Misriyye, 2. Basım, 1384/1964), 6/419; 9/203. Kurtubî'nin genel olarak maslahat düşüncesini işletmesi için bk. Abdullah, Bayram. “Kurtubî'nin Ahkâm Âyetlerine Yaklaşımının Şer'î Deliller Bağlamında Değerlendirilmesi”. *Balıkesir İlahiyat Dergisi* 1/2 (Aralık 2015), 171-200.

⁷⁷ Büyük, “Klasik Dönemde Kur'an'da Neshi Reddeden Bir Müfessir:”, 889.

⁷⁸ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 1/317.

olmaması hükmünün, kıtal ve seyf ayetleriyle nesih edildiği söylenmektedir. Bilakis İbn Berrecân açısından bu ayet mensûh olmamakta, muhkem bir ayet kabul edilmektedir. Çünkü savaş ve ilâhî yardım, her durum ve halde olan bir şey değildir. Müslümanların savaş için imkanları oluştuğunda, cihat yapılması gerekmekte, inkarcılara alenî olarak emr-i maruf yapmaları istenilmektedir. Onun görüşünde eğer iman ehli güç ve kudretten yoksun olursa, ayetlerde yer alan vucüb hükmü ortadan kalkmakta ve dolayısıyla hüküm açısından mensûh olduğu iddia edilen ayetlerin dikkate alınması gerekmektedir. İbn Berrecân şartlar ve imkanların oluşması çerçevesinde hükmün tehiri gerektiğini ifade etmekte, sahih nesih anlayışının bu olduğunu söylemektedir.⁷⁹ Dolayısıyla bir ayetin hükmünün tamamen izâlesini mümkün görmemekte, Müslümanların şart ve durumlarını dikkate alarak maslahata işarete bulunmaktadır.

Mâide-5/106-108 “Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki âdil kişi, şayet seyahatte iken başınıza ölüm musibeti gelmişse sizden olmayan başka iki kişi aranızda (konu hakkında) şahitlik etsin. Eğer (vasiyeti uygularken) içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıyorsunuz; “Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah’ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz, aksi halde apaçık günahkârlardan olacağımızda kuşku yoktur” diye Allah’ın adına yemin ederler.” ayetlerinde nesih olup olmadığı konusunda âlimlerin görüşlerinin farklılaştığını belirten İbn Berrecân, Bakara-2/282 ve Talâk-65/2 ayetlerinin nâsîh olduğunu ifade eden âlimlerin, ayetlerin muhatabının Müslümanlar olmasını ve bu sûrelerin Mâide sûresinden önce indiklerini dikkate almadıklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla bu ayetler arasında neshin imkânı tabii olarak ortadan kalkmaktadır. Nitekim İbn Berrecân, Mâide sûresindeki ayette, müşrikler veya ehli kitap kimselerle irtibat halinde olan Müslümanlardan bahsettiğini ifade etmektedir. Çünkü müfessire göre Kur’an, onlarla ticaret yapan ve yakın bölgelerde bulunan kimselerin maslahatını dikkate almıştır.⁸⁰ Ayrıca müfessirin nesih çerçevesinde sûrelerin nüzul sıralamasına dikkate alarak değerlendirmesi kayda değer bir diğer yönüdür.

Câsiye-45/14. “İman edenlere söyle de Allah’ın (yargı) günlerine inanmayanları bağışlasınlar; çünkü (böyle) bir topluluğu, hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır.” ayetindeki hitap Bakara-2/106 ayetine benzemekte, bu hükümler

⁷⁹ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 1/512-513.

⁸⁰ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 2/864-865.

nesih olarak değil, güç ve olaylara göre uygulanabilecek maslahat merkezli bir durumu ifade etmektedir. Bu ve benzeri ayetler Mekke’de Müslümanlar zayıf ve güçsüz iken inmiş, Müslümanlar hicret sonrası güçlenince; destek, nasr, emr-i ma’ruf, cihat vb. hükümler vazedilmiştir. İbn Berrecân bu ayetlerin uygulanmadığı halde Kur’an’da bulunması fikrini ise, döngüsel tarih anlayışından ötürü, Müslümanlar tekrar zayıf duruma döndüğünde, ilk hükümlerin tekrar uygulanması amacına matuf görmüştür. Bunlar akıl sahipleri için dairesel hükümler olup, ehli küfrün Müslümanlara musallat olması, Müslümanların tövbe ve hallerini düzeltmeleri için bir uyarıdır. Bu sebeple Câsiye-45/15. “İyi işler yapan kendisi için yapmıştır, kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir; sonra rabbimize döndürüleceksiniz.” ayeti, amellere dönük gelmiştir. Dolayısıyla İbn Berrecân bu tarz ayetleri nesie/erteleme olarak görmüş, teknik/fikhî anlamdaki neshin alanına dahil etmemiştir.⁸¹

Onun nesih anlayışının bir diğer boyutuysa zâhir anlam ve bâtın anlam çerçevesindedir. Nitekim İbn Berrecân, Bakara-2/256 ayetinde “Dinde zorlama yoktur” anlamının nesh edildiğine dair görüşleri tenkit etmiş, ayetin öncesi ve sonrasıyla ilişkisi bakımından ve buradan elde edilen -mefhûm anlam da diyebileceğimiz- bâtın anlamın, hüküm bağlamında devam ettiğini belirtmiştir. Şayet nesih düşüncesini kabul edecek olsak dahi bu durumun ortaya konulan mananın zıttına bir durum olmadığını, Müslümanların bunu uygulayabileceği zamanı beklemesi gerektiğini belirtmiş, hakiki nesih olarak bu noktaya vurgu yapmıştır. Dolayısıyla bu düşüncesiyle Müslümanların üzerinden zayıflık hali, zarar doğma endişesi, vahn⁸² gibi gerekçelerle vucûb hükmünün kaldırılacağını aktarmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere bu tür nesih, İbn Berrecân’ın ıstılahında *hakiki/sahih nesih* adını almaktadır.⁸³ Buradan hareketle İbn Berrecân zâhir ve bâtın yaklaşımını nesih düzleminde işletmekte, hükmün izalesi anlamında anlaşılabilir fihi bağlamdaki neshin, ayetin işlerliğinin ortadan kaldırılması şeklinde anlaşılması gerektiğini ihsas ettirmektedir.⁸⁴ O, ayetlerin Mushaf’ta yer almasını bu çerçevede

⁸¹ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 5/2320-2321.

⁸² Müfessir burada vahn hadisine işaret etmiş olmalıdır. Hadisin metni, isnadı ve hangi kaynaklarda yer almış olması açısından bk. Üsâme Yıldırım, *Vahn Hadisi ve Dünyevileşme* (Aksaray: Aksaray Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020).

⁸³ İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/ 434.

⁸⁴ Neshe dair zâhir ve bâtın ayrımını Bursevî’de de görmekteyiz. O, zâhiri hükmün neshe konu edilebileceğini ancak bâtın anlamların câri olduğunu ifade etmiştir. Denizer’in bu bağlamda tespitleri önemlidir. Bk. İsmâil Hakkı Bursevî, *Rûhu'l-Beyân fî Tefsiri'l-Kur'ân*. thk. Abdullatif Hassan Abdurrahman, 4. Basım. (Beirut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2018), 1/278-279. Ayrıntılı bilgi için ve miras

anlamli bulmakta, uygun şartlarin oluřtuđu durumlarda Müslümanların hallerine uygun olan ve Mushaf'ta yer alan bu tür hükümlerin işlevselliğinin bulunduğunu göstermektedir. Onun bu yaklaşımı, hayatın akışını dairesel bir boyutta düşünüyor olduğunu, Müslümanların hallerine dair şer'i hitabın, güçlü oldukları zamanlarla beraber zayıf oldukları zamanları da kuşattığını göstermektedir.

2.3. Mushaf'ta Bulunan Ayetlerin Durumu Açısından Nesih

Kur'an-ı Kerim'in Mushaf'a dönüşümü oldukça önemli bir eşiktir. Bu değişimi yeni bir başlangıç olarak değerlendiren Türcan, meseleyi Kur'an'ın ilâhî olma vurgusuyla ilişkilendirmiş, evrensel olan dinin değişime uğramasının sağlıklı olmayacağı kanaatine değinmiştir. Dolayısıyla bu durumlar neshin menfi görülmesine ön ayak olmuşlardır.⁸⁵

İbn Berrecân Nahl-16/101 “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ” ayetinde yer alan *tebdil* kavramını ikiye ayırmakta, ilk kısmını, bir ayeti hat ve hüküm olarak başka ayetle değiştirmek olarak ifade etmektedir. Bu kısmın Nebi (a.s) sonrasında bittiğini ve meselenin bugün söz konusu olmadığını belirtmiştir. Tebdil kavramının ikinci veçhi ise; kıssalarda yer alan, manaları aynı lafızları farklı ayetler çerçevesinde açıklamasıdır.⁸⁶ Müfessirin bu yaklaşımı yani kelimenin ikinci yönü, günümüzde üslûbü'l-Kur'an ilminin alt başlıklarında ele alınmaktadır.⁸⁷ Böylece tebdil lafzına dair yorumuyla İbn Berrecân, nesih fikrinin önünü kapatmaktadır.

İbn Berrecân, Bakara-2/106 “Biz bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kâdirdir.” ayetinde nesih konusunu merkeze alarak tartışmaktadır.⁸⁸ *Nisyân* kelimesine *te'hir* anlamını uygun gören müfessir, kelâmın öncesiyle bunun daha uygun olacağını ifade etmiştir. Nisyân anlamına gelebilecek kıraat farklılıklarını aktaran İbn Berrecân,

meselesi özelinde konuya teması için bk. Nurullah Denizer, *Kur'an'ın Sûfi Yorumu Bursevi Örneği* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2020), 198-200.

⁸⁵ Detaylar için bk. Türcan, *Neshin Problematik Tarihi*, 180-223.

⁸⁶ İbn Berrecân, *Tenbihu'l-efhâm*, 3/1416-1417.

⁸⁷ İsmail Cerrahoğlu, *Tefsir Usûlü* (Ankara: TDV Yayınları, 24. Basım, 2013), 173-174. Müstakil bir çalışma için bk. Ali Erbaş, *Kur'an'daki Tekrarlar ve Hikmetleri* (Ankara: TDV Yayınları, 2020). Kur'an'daki tekrarların “ibdâl” lafzı özelinde değerlendirilmesi için bk. Erbaş, *Kur'an'daki Tekrarlar ve Hikmetleri*, 181-182.

⁸⁸ İbn Berrecân ile muasır tefsircilerin meseleyi ele alması, ortak ve farklı yönleri için krş. Ebû Hafs Ömer en-Nesefî, *et-Tefsîr fi't-Tefsîr*. thk. Muhammed Coşkun (İstanbul: TYEKB, 2019-2020), 2/18-28; Ebu'l-Kâsım Cârullah ez-Zamahşerî, *el-Keşşâf*. ed. Murat Sülün (İstanbul: TYEKB, 2016-2020), 1/470-473. Mekki ise ilgili ayeti neshin caiz olduğuna dair delil olarak görmektedir. Bk. Mekki b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'an ve mensühih*, 62-63.

“unutmak” anlamındaki okuyuşların doğru kıraat olmadığını belirtmiştir.⁸⁹ Kasım b. Sellâm’dan yaptığı nakilde Kur’an’ın Levh-i Mahfûz nüshası olduğuna dair düşünce çerçevesinde, Kur’an’ın tamamının mensûh (kopyalama) olacağını ifade etmektedir. Bunun nakil anlamı taşıdığını, Allah’ın kaleme yaz emrini vermesinin, kalemin de O’nun mevcûdâta dair ilmini yazması konusunun, bu emirle arzulanan amaç olmadığını belirtmiştir.⁹⁰ Ayetin devamındaki anlamın Levh-i mahfûz bilgisiyle uyumlu olmayacağını, bu çerçevede Kur’an’ın parça parça tenzilinin anlamsız olacağını söylemektedir.⁹¹ İbn Hazm’ın muasırı müfessir Mekki ise Kur’an’da bu tür bir nesihden bahsedilemeyeceğini mana ve lafızları aynı olan neshe konu ayetlerin bulunmadığını ifade etmekte, Nehhâs’ın (öl. 338/950) nesih yaklaşımını eleştirmektedir.⁹²

İbn Berrecân’a göre Nisâ-4/15 “Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun.” ayetindeki “سببلا” lafzı mücmel bir lafızdır. Nûr-24/2 “Zina eden kadın ile zina eden erkeğin her birine yüz sopa vurun. Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.” ayeti ise bu mücmel lafzı beyân etmektedir. Bu sebeple İbn Berrecân açısından aralarında nesih söz konusu değildir. Çünkü cemi müzekker lafzı başka bir delil olmadıkça kadınları kapsamamakta ancak Hz. Peygamberin kadın ve erkeklerden zina eden kimseleri evlerde/hapis tutmuş olması, hüküm açısından tarafları eşit gördüğünü göstermektedir. Onu değerlendirmesinde recim hadisi, Nûr-24/2 ayettinden sonra vârid olmakta, eziyet-ölüm manalarına muhtemel bir anlama gelmektedir. Dolayısıyla İbn Berrecân çeşitli hadislerle dayanarak mücmel lafzı beyan etmekte, ayetler arasındaki meselenin nesih yerine nesie olduğunu ifade etmektedir.⁹³ Nitekim müfessir mut’a nikahının mübah olduğunu, benzer durumların tahakkuk etmesi durumunda Kur’an’da hat olarak yer alan bu nikahın uygulanabileceğini belirtmektedir. Müslümanların rahata erdikleri zamanlarda mut’a nikahına sabretmelerinin daha hayırlı

⁸⁹ İbn Berrecân, *Tenbîhu’l-efhâm*, 1/306.

⁹⁰ İbn Berrecân, *Tenbîhu’l-efhâm*, 1/307.

⁹¹ İbn Berrecân, *Tenbîhu’l-efhâm*, 1/308.

⁹² Mekki b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi’l-Kur’ân ve mensûhih*, 47-48.

⁹³ Bu konu umum lafızların kapsayıcılığı bağlamında tartışılmaktadır. bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu’l-efhâm*, 2/702-705. Recim ayeti özelinde yapılan ve konu hakkındaki rivayetleri tahlil eden bir çalışma için bk. Muhsin Demirci, “Nesih Bağlamında Recim Ayeti Sorunu”, *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 18 (2000), 103-108.

olacağını söyleyen müfessir, bu durumu müşriklere karşı sabır emrinin savaşa değişmesine benzetmektedir.⁹⁴ İbn Berrecân açısından Nisâ-4/25 ayetini mensûh olarak gören alimlerin problemi, bu âlimlerin istisnayı nesih türünden görmeleri ve nesih lafzında tevessü' etmeleri sebebiyledir. Aynı zamanda, onların neshe dair iddiaları söyleneni anlamama ve ilâhî hitaptaki çeşitliliği bilmemeleriyle de ilişkilidir.⁹⁵

Nesih tartışmalarının önemli problemlerinden birisi “Haberde nesih caiz mi?” tartışmasıdır. Bu bağlamda Endülüs'te haberde neshe karşı olan Mekkî b. Ebî Tâlib örnek olarak verilebilir. O, En'âm-6/70 ayetinin Katâde'nin bidirdiği üzere Tevbe-9/5 ayetiyle mensûh olduğu fikrine katılmamış, ayetin kafirler için vaîd ve tehdid içerdiğini belirtmiştir.⁹⁶ Dolayısıyla ayetin haberi boyutu sebebiyle neshe konu olmayacağına işaret etmiştir. İbn Berrecân, Enfâl-8/65 ayetinde meselenin iki veçheye haiz olduğu vurgusu dikkat çekmekte, bire on hükmünün mensûh olabileceğini belirtmekte ancak ayetin geleceğe dair bir emir ve işaret ihtiva ederek benzer süreçlerin tekrar yaşanabileceği vurgusu bulunmaktadır. Ayetin hat olarak Kur'an'da yer almasını bu bağlamda ilâhî hükmün bakî kılındığını söylemektedir. Dolayısıyla ayetlerde zamanla tahsis edilmiş bir hükümden bahsedildiğini ifade etmektedir. Meselenin diğer yönü ise bu ayetin haberin bir türü olan vaad ifade etmesi, neshin ise haberde işlevsel olmadığı vurgusunu görmekteyiz. Netice olarak bu hüküm ve vaadin ileriki zamana dair sabır ve takvalı kullar için tekrar bire on şeklinde tahakkuk edeceğini belirtmektedir.⁹⁷

İbn Berrecân, Kur'an'ın “ayetinin izâlesi” anlamında neshe karşı olduğu, nitelik olaraksa sünneti Kur'an'a yardımcı/beyanı kabul ettiği için sünnetin Kur'an'ı neshini kabul etmemektedir. Nitekim onun mut'a nikahını zaruret halinde tekrar uygulanabileceği düşüncesi tam olarak bu ilişkiyi göz önüne sermektedir. Çünkü Kur'an'da zaruret bağlamında yer alan bu nikahın, Hz. Peygamberin emriyle nehyedilmiş ancak hat olarak Mushaf'ta yer almış olması, yeni bir zaruret halinde tekrar mut'a nikahına irca

⁹⁴ İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 2/718. Rivayetleri görmek için krş. İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 10/94-131. İbn Hazm'ın İbn Berrecân öncesinde Endülüs'te mut'ayı kabul eden İsmâil er-Ruaynî'den bahsetmesi dikkat çekicidir. Bu bağlamda İbn Hazm, içtihadı dayalı olarak mut'ayı kabul etmenin iman ve adalet hâle getirmeyeceğini söyler. bk. İbn Hazm, *el-Fasl*, 3/513.

⁹⁵ İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 2/622-623.

⁹⁶ Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'ân ve mensûhih*, 281-283.

⁹⁷ İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 2/462-463. Haber cümlesinin neshe konu olmaması bağlamında bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 3/1447.

edilebileceğini göstermektedir.⁹⁸ Onun Kur'an'da neshi geçmiş ümmetlerin hükümleriyle ilişkili gördüğünü daha önce ifade etmiştik. Ancak o, sünnetin sünneti neshini mümkün görmekte, bunun örneğini gusül almanın gerekli olduğu hadislerle delillendirmektedir.⁹⁹ Sünnetin Kur'an'a dair izahatlarına ise beyan kategorisi içerisinde yer vermektedir. Aslında bu görüş İmam Şafi'nin, Mâlikîlerin çoğunluğunun ve Dâvud ez-Zâhiri'nin yaklaşımıdır. Türcan, Şâfi'nin beyan teorisini neshi sınırlandıran tedbirler arasında değerlendirmiş, Hanefîlerin ise bu beyan teorisini eleştirdiklerini belirtmiştir.¹⁰⁰ Kur'an'da nesih olduğu iddiaları; mensee, mücmeli beyan, hükmün ilk haline dair hitap, umum ifadeyi husus kılma, genel hüküm, istisna ve manada iç içelik şeklinde sıralanabilir şeylerdir.¹⁰¹ Dolayısıyla nesih olduğu iddia edilen ayetler bu ilişki biçimleriyle okunduğunda, alimlerin genişlettiği tarzda bir nesih anlayışının Kur'an için söz konusu edinilmesi mümkün olmamaktadır.¹⁰² İbn Berrecân'ın Kur'an ve sünnet hakkında yapmış olduğu kategorik ayırım, Endülüs'ün önemli alimleri arasında olan İbn Hazm'ın Kur'an neshin haber-i vâhid ile de olabileceği düşüncesiyle birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı olacaktır. Aynı şekilde İbn Hazm'ın nesih konusunda hikmet, illet ve maslahata iltifat etmemesi,¹⁰³ sonraki dönemde yaşamış olan İbn Berrecân'ın kulların maslahatı ve şartları dikkate alan yaklaşımıyla çatışmaktadır.

⁹⁸ Bu hükmün Kur'an'da yer almasının hikmeti, yeniden zaruret meydana geldiğinde, hükmün uygulamaya medâr oluşuna işaret etmektedir Nisâ-4/24 ayetine bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 2/718-721.

⁹⁹ İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/258-260.

¹⁰⁰ Türcan, *Neshin Problematik Tarihi*, 186-187.

¹⁰¹ İbn Berrecân, *Tefsîru İbn Berrecân*, 1/261.

¹⁰² Teklif-i malâ yutâk bağlamında bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 2/589-590. Çeşitli şartları dikkate aldığı başka örnekler için bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 2/863. Şartları dikkate aldığı örnekler için bk. İbn Berrecân, *Tenbîhu'l-efhâm*, 2/1028-1029; 3/1424; 5/2292-2293.

¹⁰³ İbn Hazm'ın nesih düşüncesi için bk. Mehmet Özbay, *İbn Hazm'ın Nesh Anlayışı* (Konya: Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004).

SONUÇ

Tarih içerisinde neshe dair müstakil veya kitap bölümü olarak yazılan geleneğin içerisindeki eserler, mesele merkezli bir yaklaşım içerisinde değerlendirildiğinde, anlamlı bir zemine oturacaktır. Nitekim bu çalışmada bu yaklaşımın bir ürünü olarak ortaya konulmuştur. İbn Berrecân'ın Mushaf'ta nesih fikrine mesafeli durduğu tespit edilerek klasik nesih anlayışından farklılaştığı görülmektedir. Müfessirin nesih düşüncesi; bedâ, maslahat ve Mushaf'taki ayetlerin hükümleri olarak meseleci bir bakışla değerlendirilmiştir. Onun hususî olarak Mushaf'ta neshin bulunmadığı fikrinde olduğunu söyleyebiliriz. İbn Berrecân, Mushaf'ta yer alıp mensûh olduğu düşünülen ayetlerin uygulanması noktasında şartlara göre hareket edilmesi fikrini savunmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımla onun nesih anlayışı ve teknik anlamdaki neshe dair eleştirileri, nübüvvet ve Kur'an'a dair endişeleri gidermeyi hedefleyen bir boyutu bulunmaktadır. Bu bağlamda İbn Berrecân, nesih konusuna mesafeli olup Kur'an'da mensûh olduğu düşünülen ayetlerin işlevsel oluşunu ispata dair bir çaba içerisindeydi. Ayrıca *Tenbihu'l-efhâm*'da ahkâm ayetlerine sınırlı şekilde yer vermesi de onun nesih anlayışının, doğrudan neshin inkârına değil, daha geniş bir çerçevede vahyin muhafazasına yönelik değerlendirilmelidir.

Maslahat, bedâ, Yahudilerle tartışmalar gibi mesele merkezli konular, Kur'an'ın/vahyin bütünlüğü meselenin ilahî hikmetle bağlantılı olan farklı veçhelerini gösteren problemlerdir. Nitekim İbn Berrecân'a göre nesih meselesi; İslâm dinini tutarlılık ilkesi çerçevesinde görme, Hz. Peygamberin nübüvvetini ispat ve Kur'an'ın ilahî vahiy oluşunu gösterme şeklinde çok boyutlu bir anlam ve zeminle irtibatlıdır. Ek olarak diğer dinlerle yürütülen itikada dair polemiklerin de yer aldığı bir anlayış bütünlüğünü ifade etmektedir. İbn Berrecân'ın neshe dair yaklaşımları bize, müfessirin ilâhî hitabın çok boyutlu bilgiler taşıdığı kanaatini gösterir. O, mananın tespiti ve nesih hükmüne karar verilirken, hitapta murad edilen manaların göz ardı edilmemesi gerektiği düşüncesindedir. Aynı zamanda onun, ayetlerin indiği zamanı, konusunu ve muhataplarını da dikkate alarak yorum yaptığını göstermektedir. Dolayısıyla meseleci bir bakışla nesih, döneminde tartışılan problemlerle irtibatı bulunan üst başlık hüviyetine haizdir.

Son olarak bu çalışma İbn Berrecân'ın nesih anlayışını analiz ederek, Endülüs tefsir geleneği içinde onun özgün konumunu belirlemekte ve nesih literatürüne meseleci bir

bakış teklifi sunmaktadır. Bu yaklaşımdan hareketle yapılacak çalışmalar, onun nesih anlayışını diğer Endülüslü müfessirlerle detaylı olarak karşılaştırmasıyla derinlikli birtakım analizler sunabilir. Özellikle Endülüs ilim havzası ve bu bölgede nesih meselesine dair yapılacak çalışmalar, yukarıda ifade ettiğimiz çerçeveyi dikkate alabilir. Bu çalışmayla nesih meselesinin sadece İslâm toplumunun içsel bir problemi olarak anlaşılıp tartışılmaması gerektiği sonucu pekiştirilmiştir.

KAYNAKÇA

Abdullah b. Bulukkîn. *Gırnata Zîrîlerinin Son Emîri Abdullah b. Bulukkîn'in Hatıraları*. çev. Ebubekir Subaşı. İstanbul: Çelik Yayınevi, 2022.

Altay, Şeyma. "Mukâtil b. Süleyman Örneğinde Erken Dönem Nesih Algısı". *Usul İslam Araştırmaları* 23/23 (01 Haziran 2015), 45-66.

Aydın, Zeynel Abidin. "Bakara Sûresinin 178. Ayetinin Tefsirlerdeki Yansımaları Üzerine", *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 8/2 (Eylül 2021), 334-352.

Bâcî, Ebu'l-Velîd. *el-İşâretü fi Usûli'l-Fıkh*. Tunus: el-Matbaatu'l-Tûnisiyye, 3. Basım, 1351.

Bakır, Rabia. *İbn Atıyye el-Endelüsî'nin Neshe Yaklaşımı*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Batalyevsî, Ebû Muhammed es-Seyyid. *el-İnsâf fi't-tenbîh ala'l-esbâb elletî evcebeti'l-ihtilâf beyne'l-Müslimîn*. thk. Muhammed Rıdvân ed-Dâye. Beyrut: Dâru'l-Fikir, 2. Basım 1403.

Bursevî, İsmâil Hakkı. *Rûhu'l-beyân fi tefsiri'l-Kur'ân*. thk. Abdullatif Hassan Abdurrahman, 10 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 4. Basım, 2018.

Büyük, Enes. "Klasik Dönemde Kur'an'da Neshi Reddeden Bir Müfessir: Safedî'nin Nesh Teorisine Yaklaşımı". *Eskiyeni* 42 (20 Eylül 2020), 881-907. <https://doi.org/10.37697/eskiyeni.753962>

Casewit, Yousef. *The Mystics of al-Andalus Ibn Barrajan and Islamic Thought in the Twelfth Century*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1. Basım, 2017.

Casewit, Yousef. "A Muslim Scholar of the Bible: Prooftexts from Genesis and Matthew in the Qur'an Commentary of Ibn Barrajan of Seville (d. 536/1141)". *Journal of Qur'anic Studies* 18/1 (2016), 1-48.

- Cerrahoğlu, İsmail. *Tefsir Usûlü*. Ankara: TDV Yayınları, 24. Basım, 2013.
- Cüveynî, Ebu'l-Meâlî İmâmü'l-Harameyn. *el-İrşâd ilâ kavâti 'i'l-edille fî uşûli'l-i'tikâd*. Nşr. M. Yûsuf Mûsâ, Ali Abdülmün'im Abdülhamîd. Kahire: Mektebetü'l-Hancî, 1950.
- Demirci, Muhsin. *Tefsirde Metodolojik Sorunlar*. İstanbul: İFAV, 2012.
- Demirci, Muhsin. "Nesih Bağlamında Recim Âyeti Sorunu", *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 18 (2000), 101-119.
- Denizer, Nurullah. *Kur'an'ın Sûfi Yorumu Bursevî Örneği*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2020.
- Diñç, Ömer. *Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı*. İstanbul: İSAM Yayınları, 2022.
- Dönmez, İbrahim Kâfi. "Şer'u Men Kablenâ". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 39/15-19. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.
- Erbaş, Ali. *Kur'an'daki Tekrarlar ve Hikmetleri*. Ankara: TDV Yayınları, 2020.
- Erdim, Enes. *Zemahşerî ve İbn Atıyye'nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi, 2010.
- Fâtih Hüsnî, Mahmûd Abdulkerîm. *Menhecû'l-İmâm İbn Berrecân fî Tefsîrihî v. 536*. Amman: Câmîatü'l-Yermûk, Doktora Tezi, 2009.
- Göregen, Mustafa. *İslâm-Yahudi Polemiği ve Tartışma Konuları*, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2002.
- Gümüştekin, Meryem. *Ebû Bekir İbnü'l-Arabî'nin Nesih Anlayışı*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2021.
- İbn Abdülber en-Nemerî, Ebû Ömer. *et-Temhîd limâ fî'l-Muvattaa' mine'l-meânî ve'l-esânîd*. thk. Mustafâ b. Ahmed el-Alevî-Muhammed Abdulkekîr el-Bekrî, 24 Cilt. Mağrib: Vizâretü Umûmi'l-Evkâf ve's-Şuûni'l-İslâmiyye, 1387.
- İbn Atıyye, Ebû Muhammed Abdulhak. *el-Muharrerü'l-vecîz*, thk. Abdüsselâm b. Abduşşâfi Muhammed. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1422.
- İbn Berrecân, Ebu'l-Hakem. *Tefsîru İbn Berrecân: Tenbîhu'l-efhâm ilâ tedebbüri'l-kitâbi'l-hakîm ve't-Taarrufi'l-âyât ve'n-nebei'l-Azîm*. thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2013.
- İbn Berrecân, Ebu'l-Hakem. *Tenbîhu'l-efhâm ilâ tedebbüri'l-kitâbi'l-hakîm ve't-taarrufi'l-âyât ve'n-nebei'l-azîm*. thk. Fâtih Hüsnî Abdi'l-Kerîm. 5 Cilt. Riyâd: Dâru'n-Nûri'l-Mübîn, 2016.

- İbn Berrecân, Ebu'l-Hakem. *Tefsîru İbn Berrecân*, Konya: Yûsuf Ağa Kütüphanesi, YY4744.
- İbn Berrecân, Ebu'l-Hakem. *el-İrşâd fî tefsîri'l-Kur'ân*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Reisulküttab, 00030.
- İbn Berrecân, Ebu'l-Hakem. *el-İrşâd fî tefsîri'l-Kur'ân*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 0073.
- İbn Berrecân, Ebu'l-Hakem. *el-İrşâd fî tefsîri'l-Kur'ân*, İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Nuruosmaniye, 00148.
- İbn Cüzey el-Kelbî. *et-Teshîl li ulûmi't-tenzîl*. ed. Abdullah el-Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Erkam, ts.
- İbn Hazm. *el-Fasl fî'l-Milel ve'l-ehvâ ve'n-nihal*. çev. Halil İbrahim Bulut. 3 Cilt. İstanbul: TYKBY, 2017.
- İbnü'l-Arabî, Ebû Bekir. *Ahkâmu'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Abdulkâdir Atâ. 4 Cilt, 3. Basım. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003.
- İltaş, Davut. *Klasik Nesih Teorisi ve Çağdaş Tefsirciler*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2016.
- Karaman, Hayreddin vd. *Kur'an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir*. 5 Cilt. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 8. Basım, 2020.
- Kurtubî, Muhammed b. Ahmed. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*, nşr. Ahmed el-Berdûnî - İbrâhim Ettafeyyîş. 20 Cilt. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 2. Basım, 1384/1964.
- Kuşeyrî, Abdükerim. *Letâiuflu'l-İşârât İlahî Kelamın Sırları*. çev. Ekrem Demirli. 6 Cilt. İstanbul: Fikriyat, 2020.
- Küçük, Hamza. *İbn Berrecan'ın Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu*. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 1997.
- Küçük, Hülya, Küçük, Hamza. "Endülüs'ten Önemli Bir Sima: İbn Berrecan". *Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 14 (2002), 125-143.
- Mekkî b. Ebî Tâlib, *el-İzâh li nâsihi'l-Kur'ân ve mensûhih*, thk. Ahmed Hasan Ferhât. Cidde: Dâru'l-Menâre, 1983.
- Meral, Yasin. *Yahudi Düşüncesinde İslam Algısı İbn Meymûn (Maimonides) Örneği*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları. 2. Basım, 2022.
- Meral, Yasin. "İbn Meymun'un Yemen Mektubu", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 54:2 (2013): 1-48.

- Meral, Yasin. "Petrus Alfonsi'nin Yahudilere Reddiye'sinde İslâm Eleştirisi". *Dini Araştırmalar* 16 / 43 (16-12-2013) (Aralık 2013): 173-192.
- Nesefî, Ebû Hafs Ömer. *et-Teysîr fi't-Tefsîr*. thk. Muhammed Coşkun, 2 Cilt, İstanbul: TYEKB, 2019-2020.
- Özbay, Mehmet. *İbn Hazm'ın Nesh Anlayışı*. Konya: Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
- Özdemir, İbrahim. *İmam Gazzâlî'de Maslahat Düşüncesi*. Ankara: TDV Yayınları, 2023.
- Özdeş, Talip. *Kur'an ve Nesih Problemi*. Ankara: Fecr Yayınları, 2018.
- Özdeş, Talip. *Sosyal Değişim Tarihsellik ve Nesh Bağlamında Şeriat*. Ankara: Fecr Yayınları, 2023.
- Râzî, Fahreddin. *Mefâtîhu'l-Gayb*. 32 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Turâsi'l Arabiyyi, 3. Basım, 1999.
- Sanur, Rıdvan. *Mekkî B. Ebî Tâlib ve Ebû'l-Ferec İbnu'l-Cevzî'ye Göre Nesih Problemi*. İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2023.
- Sülemî, Muhammed b. Hüseyin. *Hakâiku't-tefsîr*. 2 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2001.
- Süyûtî, Celâleddîn. *el-İtkân fi Ulûmu'l-Kur'an*. thk. Fevâz Ahmed Zemerlî. Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 2007.
- Taberî, Ebû Ca'fer Muhammed b. Cerîr. *Câmiu'l-Beyân an Te'vîli Âyi'l-Kur'an*. thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî. 25 Cilt, Kahire: Dâru'l-Hicr, 2001.
- Türcan, Selim. *Neshin Problematik Tarihi*. Çorum: Lider Matbaacılık, 2010.
- Yaran, Rahmi. "Cüveyni Öncesi Makasid/Maslahat Söylemi". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 28 (Ocak 2014), 93-123. <https://doi.org/10.15370/muifd.48959>.
- Yıldırım, Üsâme. *Vehn Hadisi ve Dünyevileşme*. Aksaray: Aksaray Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
- Yıldız, Mehmet. *Kudüs'ün Fethini Müjdeleyen Endülüslü Sûfi İbn Berrecân*. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019.
- Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım Cârullah. *el-Keşşâf 'an Hakâ'iki Gavâmidî't-Tenzîl ve 'Uyûni'l-Ekâvîl fi Vucûhi't-Te'vil*. ed. Murat Sülün, 6 Cilt, İstanbul: TYEKB, 2016-2020.

Zerkeşî, Bedreddîn. *el-Burhân fi Ulûmu'l-Kur'ân*. 4 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-Arabiyye, 1957.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Halil İbrahim GÖRGÜN

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.